

**INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE
D'ANTANANARIVO**

--oOo--

Premier Etablissement Public d'Enseignement Supérieur et de Recherche
Habilitation et Accrédité à Madagascar par le MESUPRES

ECOLE DU GENIE INDUSTRIEL

Mention : **PRODUCTIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE**

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME

D'INGENIEUR DE L'INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE

D'ANTANANARIVO DE GRADE MASTER II

Parcours : **GENIE DES SYSTEMES INDUSTRIELS**

Option : **MAINTENANCE ET PRODUCTION**

XV^{ème} promotion

**ETUDE DE CONCEPTION D'UN SYSTEME
TELEMEDECINE EN TEMPS REEL EN VUE DE
L'AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS DU
PEUPLE MALAGASY DANS LES ZONES ISOLEES**

Présenté par : **Heriniaina Mamitina RABEARISON**

Membres de jury :

Président : Docteur Soloniaina RAKOTOARIJAONA

Examineur professionnel : Monsieur Manohinaina ZAFINTSALAMA

Examineur pédagogique : Monsieur Rasoanarivo ANDRIAMIHAJA

Rapporteur : Docteur Fanjanirina RAZAFISON

Promotion **MAHASEDRA** 2020

Vu, ce 14/06/2021.

L'encadreur pédagogique

MS

Dr Fanjanina RAZAFISON

Vu ce 14/06/2021

L'encadreur professionnel

ZAFINTSALAMA Nanohinaiso.
ZAFINTSALAMA Manohamania
Minontson Galina
Ingénieur Biomédical

REMERCIEMENTS

« C'est de Lui, par Lui, et pour Lui que sont toutes choses. A Lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! » Romains 11 :36

Avant tout, je tiens à remercier Dieu Tout Puissant, qui m'a béni tout au long de ces sept années d'étude au sein de l'IST-T.

Il m'a été très difficile d'écrire cette page par souci de n'oublier les nombreuses personnes qu'il me faut citer pour leur aide, leur accueil, leur soutien ... ! Qu'elles soient toutes assurées de ma plus profonde reconnaissance même si leur nom n'y figure pas !

Ainsi, j'adresse mes remerciements les plus sincères, particulièrement, d'une part à :

- Monsieur le Professeur Luc RAKOTONDRAJAONA, Directeur Général de l'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo ;
- Monsieur le Docteur Pierrot RANJARANIMARO, Directeur de l'Ecole du Génie Industriel ;
- Monsieur le Docteur Soloniaina RAKOTOARIJAONA, Chef de la Mention Productique et Maintenance Industrielle et Président du jury ;
- Monsieur Harilala RAVELOMANANTSOA, Chef du Parcours Génie des Systèmes Industriels ;
- Monsieur Rasoanarivo ANDRIAMIHAJA, Examineur pédagogique ;
- Madame le Docteur Fanjanirina RAZAFISON, Rapporteur ;
- Tous les corps professoraux et administratifs de l'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo

Et d'autre part à :

- Monsieur Judicaël BEZANANY, Chef de Service des Equipements et de la Maintenance du MNSANP
- Monsieur Manohinaina ZAFINTSALAMA, Chef de division Equipements au sein du SEM-MSANP, Encadreur et examinateur professionnel ;
- Toute l'équipe du SEM-MSANP

Enfin, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers ma mère, mon petit frère pour leur soutien incomparable dans mes études.

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS	i
TABLE DES MATIERES.....	ii
AVANT-PROPOS	iv
LISTE DES ACRONYMES	v
LISTE DES TABLEAUX.....	vii
LISTE DES FIGURES.....	viii
LISTE DES PHOTOS.....	x
LISTE DES SCHEMAS	x
INTRODUCTION GENERALE.....	1
PARTIE I. MATERIELS ET METHODES	4
Chapitre I.1. Notions de base et Concepts.....	4
I.1.1. Accès aux soins.....	4
I.1.2. Télémédecine	5
I.1.3. Anatomie et Physiologie humaine	9
I.1.4. Notions sur les télécommunications et réseaux informatiques	19
I.1.5. Conclusion.....	28
Chapitre I.2. Présentation des informations de base et de l'état de l'art des méthodologies	29
I.2.1. Etude du contexte de l'accès aux soins à Madagascar.....	29
I.2.2. Méthodologie de réalisation des actes médicaux à distance	33
I.2.3. Méthodologie de mesure des paramètres vitaux	38
I.2.4. Recommandations sur l'utilisation des réseaux de biocapteurs	51
I.2.5. Conclusion.....	52
Chapitre I.3. Description des outils et méthodes.....	53
I.3.1. Outils d'analyse fonctionnelle des besoins.....	53
I.3.2. Méthode d'analyse stratégique du projet - matrice SWOT.....	54
I.3.3. Méthode de modélisation de la base de données – Langage UML... ..	55
I.3.4. Langage de conception du logiciel et de programmation du microcontrôleur.....	57
I.3.5. Conclusion.....	60
PARTIE II. RESULTATS	61
Chapitre II.1. Modélisation des besoins.....	61
II.1.1. Expression du besoin avec le diagramme bête à cornes	61
II.1.2. Contrôle de validité.....	61

II.1.3.	Analyse fonctionnelle avec le diagramme Pieuvre	62
II.1.4.	Conclusion.....	63
Chapitre II.2.	Modèle organisationnel du système et étude de réalisation technique du dispositif	63
II.2.1.	Protocole organisationnel du système.....	63
II.2.2.	Architecture du système	65
II.2.3.	Unité d'acquisition des données.....	66
II.2.4.	Unité de traitement de données.....	74
II.2.5.	Unité de transfert des informations entre l'équipement et l'ordinateur hôte	77
II.2.6.	Base de données et interface utilisateurs.....	78
II.2.7.	Conclusion.....	89
Chapitre II.3.	Estimation du coût, Analyse stratégique du projet et discussion des résultats	90
II.3.1.	Estimation du coût du projet	90
II.3.2.	Analyse SWOT du projet	90
II.3.3.	Conclusion.....	91
CONCLUSION GENERALE.....		92
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET WEBOGRAPHIQUES		I
ANNEXES.....		IV

AVANT-PROPOS

La raison d'être de l'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo (IST-T) est de former des Techniciens supérieurs et des Ingénieurs compétents et capables de répondre aux critères des demandes qui ne cessent d'évoluer sur le marché professionnel.

Pour ce faire, à l'IST-T, les élèves auront des cours magistraux (CM), des enseignements dirigés (ED) et des travaux pratiques encadrés (TPE). Ces différents types d'enseignements sont assurés par des professionnels de différents secteurs du pays.

Afin de compléter un peu plus la formation de ses étudiants, l'IST-T propose à ces derniers de réaliser diverses sortes de stages selon leurs années d'études, après les méthodes pédagogiques citées ci-dessus, et cela pour plusieurs mois.

Ce qui fait qu'à la fin du cycle ingénieur, chaque élève est tenu d'effectuer un stage de fin d'études. Un livre de mémoire est rédigé et soutenu devant le jury, composé des enseignants et du représentant de la société accueillante, en vue de l'obtention du Diplôme d'Ingénieur de l'IST-T(DIIST).

Pour notre part, le stage de fin d'études s'est effectué au sein du Service des Equipements et de la Maintenance du Ministère de la Santé Publique (SEM-MSANP). Durant cette période, nous avons pu enrichir nos connaissances, élargir nos compétences et réaliser un projet pouvant servir dans notre pays.

Ce rapport est donc le résultat de nos travaux de recherches, d'analyses et de synthèses concernant ce projet.

LISTE DES ACRONYMES

A.F.B	: Analyse Fonctionnelle du Besoin
ABM	: Asynchronous Balanced Mode
Ajax	: Asynchronous JavaScript and XML
ALC	: Ambient Light Cancellation
ARM	: Asynchronous Response Mode
CAN	: Convertisseur Analogique-Numérique
CHRD	: Centre Hospitalier de Référence District
CHRR	: Centre Hospitalier de Référence Régional
CHU	: Centre hospitalier universitaire
CM	: Cours Magistraux
CR	: Compte rendu
CSB	: Centres de Santé de Base
CSS	: Cascading Style Sheets
DC	: débit cardiaque
DCE	: Data Communication Equipment
DIIST	: Diplôme d'Ingénieur de l'IST-T
DOM	: Document Object Model
DRSP	: Direction Régionale de Santé Publique
DTE	: Data Terminal Equipment
e/s	: Entrée/Sortie
ECG	: Electrocardiogramme
ED	: Enseignements Dirigés
EMD	: Electromagnetic disturbance
EMG	: Electromyogramme
EMI	: Electromagnetic interference
ETCD	: Equipement Terminal de Circuit de Données
ETTD	: Equipement Terminal de Traitement de Données
FiO2	: Fraction inspirée en oxygène
Hb	: Désoxyhémoglobine
HbO2	: Oxyhémoglobine
HMP	: Hopitaly Manaram-penitra
HTML	: HyperText Markup Language, généralement
HTTP	: Hypertext Transfer Protocol
IP	: Internet Protocol
IR	: Infra-rouge
IST-T	: Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo
LAP	: Link Access Protocol
LED	: Light-Emitting Diode
MSANP	: Ministère de la santé publique
NAV	: nœud auriculo-ventriculaire
NRM	: Normal Response Mode
OSI	: Open Systems Interconnection
PA	: Pression Artérielle
PA diff	: pression artérielle différentielle
PAD	: Pression Artérielle Diastolique
PAM	: Pression Artérielle Moyenne
PAS	: Pression Artérielle Systolique
PCA	: Paquet Complémentaire d'Activités

PCG	: Phono cardiogramme
PDF	: Portable Document Format
PMA	: Paquet Minimum d'Activités
PS	: Professionnel de santé
PWM	: Pulse Width Modulation
R	: Rouge
RVP	: résistances vasculaires périphériques
SaO₂	: Saturation artérielle en oxygène (SaO ₂)
SDSP	: Service de District de la Santé Publique
SEM-MSANP	: Service des Equipements et de la Maintenance du Ministère de la Santé Publique
SPO₂	: Saturation pulsée en oxygène
SQL	: Structured Query Language
SVG	: Scalable Vector Graphics
SWOT	: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
TA	: Tension Artérielle
TCP	: Transmission Control Protocol
TIC	: Technologies de l'information et de la communication
TLA	: Téléassistance
TLC	: Téléconsultation
TLE	: Téléexpertise
TLS	: Télésurveillance
TLS	: Transport Layer Security
TPE	: Travaux pratiques encadrés (TPE)
UART	: Universal Asynchronous Receiver Transmitter
UML	: Unified Modeling Language
VD	: Ventricule droit
VG	: Ventricule gauche
WIFI	: Wireless Fidelity
WML	: Wireless Markup Language
XML	: Extensible Markup Language

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I-1: Phases du développement de la télémédecine	6
Tableau I-2: Formations sanitaires au niveau du MSANP	31
Tableau I-3: Etapes de réalisation des actes médicaux à distance	33
Tableau I-4: Détail des activités de chaque étape de réalisation des actes télémédecine : Demande.....	34
Tableau I-5: Détail des activités de chaque étape de réalisation des actes télémédecine : Préparation	35
Tableau I-6: Détail des activités de chaque étape de réalisation des actes télémédecine : Réalisation de l'acte	36
Tableau I-7: Détail des activités de chaque étape de réalisation des actes télémédecine : Conclusion	38
Tableau I-8: Les plages normales des différentes méthodes pour mesurer la température corporelle	44
Tableau I-9: Valeurs normales de la fréquence cardiaque au repos selon l'âge	45
Tableau I-10: Légende du principe de l'oxymétrie de Pouls.....	47
Tableau I-11: Algorithme d'oxymétrie de pouls conventionnelle	48
Tableau I-12: Pression des différentes zones cardiaques.....	50
Tableau II-1: Contrôle de validité.....	62
Tableau II-2: Expression des fonctions de service	62
Tableau II-3: Process de mise en œuvre d'un projet de téléconsultation médical.....	64
Tableau II-4: Consommation énergétique du système	66
Tableau II-5: Estimation du coût du dispositif	90

LISTE DES FIGURES

Figure I-1: Nombre de médecins pour 1000 habitants	4
Figure I-2: Echanges gazeux aux niveaux des alvéoles	10
Figure I-3: Anatomie de l'appareil respiratoire	11
Figure I-4: Zone de conduction et zone respiratoire.....	12
Figure I-5: Anatomie cardiovasculaire.....	13
Figure I-6: Représentation schématique du système vasculaire	14
Figure I-7: Composition du sang.....	15
Figure I-8: Description anatomique du myocarde	15
Figure I-9: coupes longitudinales et transversales d'une valvule cardiaque	16
Figure I-10: Le diagramme Wiggers montrant les évènements qui se produisent au cours d'un cycle cardiaque	18
Figure I-11: Conduction cardiaque.....	18
Figure I-12: Organisation des échanges	19
Figure I-13: La relation point à point	19
Figure I-14: La relation maître/esclave.....	20
Figure I-15: Polling/Selecting	20
Figure I-16: La symétrie synchrone	21
Figure I-17: La transmission parallèle	22
Figure I-18: Transmission série	22
Figure I-19 : Constituant de base d'une liaison de données	23
Figure I-20: Paire torsadée ou paire symétrique	23
Figure I-21: Principe des faisceaux hertziens	24
Figure I-22: Principe d'une liaison satellitaire	25
Figure I-23: Les topologies de base.....	26
Figure I-24: Le réseau logique IP et sous-réseaux physiques réels (SRx)	27
Figure I-25: Le modèle OSI et l'architecture TCP/IP	27
Figure I-26: Nécessité d'une résolution d'adresses	28
Figure I-27: Représentation géographique, démographique et politico-administratif du pays.....	30
Figure I-28: Représentation graphique des formations sanitaires au niveau du MSANP	32
Figure I-29: Agents fonctionnaires de la santé.....	32
Figure I-30: Chemin parcouru par l'onde d'activation de l'ECG.....	39
Figure I-31: Le signale ECG	39

Figure I-32: Le phonocardiogramme des bruits cardiaques normales et anormales..	41
Figure I-33: Présentation détaillée de bruits cardiaques	42
Figure I-34: Composantes des bruits cardiaques et leurs causes physiologiques	43
Figure I-35: Schéma d'absorption des ondes lumineuses.....	46
Figure I-36: Principe de l'oxymétrie de Pouls : la pléthysmographie	47
Figure I-37 : La pression artérielle	49
Figure I-38: Sphygmogramme	49
Figure I-39: Le diagramme bête à cornes	53
Figure I-40: Le diagramme Pieuvre	54
Figure I-41: La matrice SWOT	54
Figure I-42: Logo UML	55
Figure I-43: Logo HTML.....	57
Figure I-44: Logo CSS	57
Figure I-45: Logo Bootstrap	57
Figure I-46: Logo PHP	58
Figure I-47: Logo MySQL	58
Figure I-48: Logo Javascript	59
Figure I-49: Logo JQuery	59
Figure I-50: Logo AJAX.....	59
Figure I-51: : Logo JSON	60
Figure I-52: Logo C++	60
Figure II-1: Expression du besoin avec le diagramme bête à cornes	61
Figure II-2: Analyse fonctionnelle avec le diagramme Pieuvre	62
Figure II-3: Architecture du système	65
Figure II-4: Représentation des consommations énergétiques de chaque unité	66
Figure II-5: circuit imprimé du module tensiomètre	74
Figure II-6: Connexion entre les modules et l'unité de traitement.....	75
Figure II-7: Algorithme de traitement de données.....	76
Figure II-8: Algorithme de configuration du Shield Ethernet en serveur HTTP	78
Figure II-9: Diagrammes de cas d'utilisation	79
Figure II-10: Diagrammes de classes	80
Figure II-11: Diagramme de séquence de création du compte.....	81
Figure II-12: Diagramme de séquence d'authentification.....	82
Figure II-13: Diagramme de séquence de l'acte de téléconsultation.....	83

Figure II-14: Modèle d'une ordonnance médicale	89
Figure II-15: Analyse SWOT du projet.....	91

LISTE DES PHOTOS

Photo II-1: Electrodes frontales	67
Photo II-2: Module AD 8232	67
Photo II-3: Pavillon du stéthoscope.....	68
Photo II-4: Module KY-038	68
Photo II-5: Capteur LM35CAZ	69
Photo II-6: Module XD58C	70
Photo II-7: Module MAX30100.....	71
Photo II-8: Brassard	72
Photo II-9: Rolling pump	72
Photo II-10: Micro électrovanne	72
Photo II-11: Arduino MEGA 2560.....	74
Photo II-12: Shield Ethernet	77
Photo II-13: Formulaire de Login	84
Photo II-14: Formulaire d'inscription.....	84
Photo II-15: Formulaire de réinitialisation du mot de passe.....	85
Photo II-16: Page d'accueil.....	85
Photo II-17: Section SPECIALISATION	86
Photo II-18: Section PATIENT	86
Photo II-19: Section ACTEUR.....	87
Photo II-20: Interface ADMINISTRATEUR.....	87
Photo II-21: Aperçu informations patient.....	88
Photo II-22: Interface de visualisations des signes vitaux en temps réel	88

LISTE DES SCHEMAS

Schéma II-1: Module ECG.....	68
Schéma II-2: Module stéthoscope	69
Schéma II-3: Module thermomètre	69
Schéma II-4: Module de pulsation cardiaque	70
Schéma II-5: Module oxymétrie de Pouls	72
Schéma II-6: Module Tensiomètre	73

INTRODUCTION GENERALE

L'Etat malagasy, conscient de l'importance de la santé dans le processus général de développement du pays, a reconnu le droit à la santé de ses citoyens à travers sa constitution [1] et considère l'amélioration continue du système de santé parmi les domaines prioritaires du programme du gouvernement [2]. Depuis des décennies, les Malagasy considèrent la santé comme un des piliers du développement. Si l'on se réfère à l'adage malagasy « Ny fahasalamana no voalohan-karena » : ceci signifie que la santé est à la fois une finalité et une condition nécessaire au développement. Ainsi, l'une des missions principales du ministère de la Santé inscrite dans la politique Nationale de Santé [2] est l'amélioration des conditions socio-sanitaires de la population.

Madagascar compte actuellement une population estimée à plus de 25 millions d'individus, dont presque 80% vivent en milieux ruraux [3]. La faible attractivité de l'exercice médical en zones rurales isolées concourt à faire perdurer une faible couverture sanitaire. La moyenne nationale en ratio médecin public par habitant était de 1/10500 alors que celle préconisée par l'OMS est de 1/10000[4]. A part de l'insuffisance du nombre de médecins, dans ce chiffre cache de fortes hétérogénéités territoriales. Si les zones urbaines sont plus ou moins dotées d'une offre de soins suffisante, on observe un gradient de concentration qui décroît vers les espaces ruraux. La faible médicalisation de ces espaces est due à l'enclavement des zones à cause de l'état du réseau routier, la qualité des moyens de transport, ainsi que l'insécurité. Par ailleurs, l'éloignement, l'absence d'infrastructures et le manque de confort, les difficultés à scolariser convenablement les enfants sont autant de raisons qui dissuadent les médecins de s'installer et travailler dans les zones rurales et enclavées. Par conséquent, aujourd'hui comme hier, les régions qui ont de fortes densités sont celles qui proche de la capitale.

En outre, la distance-temps (trajet) entre le malade et la ressource sanitaire constitue aussi l'un des principaux problèmes à l'accès aux soins. La distance acceptable entre le lieu d'habitation et un centre de soins de qualité se situe entre 5 et 10 km alors qu'à Madagascar, plus de la moitié de la population vit à plus de 10 km du premier centre de soins [5]. Les patients sont alors contraints de se déplacer pendant des heures pour le rejoindre. Cette situation est l'une des raisons qui les oblige de favoriser la pratique de l'auto soin et de la médecine traditionnelle illégale.

D'ailleurs, une étude prospective menée par Perspective monde en 2016 prévoit une baisse des effectifs des généralistes et des spécialistes à Madagascar d'ici 2030. Le nombre de médecins en activité diminuerait alors de 8% tandis que la population devrait croître de 30% : la densité médicale serait alors réduite de 30% entre 2016 et 2030 [6]. Ce scénario montre que Madagascar va connaître une diminution importante de la densité médicale notamment dans les régions isolées.

L'offre de soins de qualité n'est donc pas toujours à portée raisonnable des personnes qui en ont besoin surtout dans les zones isolées.

Dans un tel contexte, une question cruciale se pose aux producteurs de soins : « Comment faire pour répondre aux défis auxquels est confrontée l'offre de soins ? »

Ces problématiques ont été maintes fois confirmées au cours des travaux préparatoires de la présente étude. Pour contribuer à la recherche des réponses à cette question, nous orienterons notre étude vers de nouvelles modalités de prise en charge rendues possibles par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors que la pratique traditionnelle de la médecine reposait sur une présence physique du médecin auprès de son patient, désormais elle peut s'exercer à distance à travers ce qu'on appelle Télémédecine. La télémédecine est une activité professionnelle qui met en œuvre des moyens de télécommunication numériques permettant à des médecins et d'autres membres du corps médical de réaliser à distance des actes médicaux pour des malades [7].

Cette recherche s'appuie principalement sur les résultats permettant d'obtenir un système télémédecine en temps réel dans le cadre des objectifs suivants :

- Réduire au maximum certaines inégalités d'accès aux soins, notamment pour les patients en situation d'isolement
- Donner une réponse technique aux nombreux défis épidémiologiques, démographiques des professionnels de santé (inégaie répartition des professionnels de santé sur le territoire national) auxquels fait face le système de santé aujourd'hui
- Améliorer la qualité et l'efficacité de la prise en charge dans un environnement où la ressource médicale est de plus en plus rare et où la technicité impose de concentrer de plus en plus les moyens et l'expertise en un nombre limité de lieux

Afin de pouvoir répondre aux besoins du porteur d'un tel projet, quelle que soit la population dont ils cherchent à améliorer l'accès aux soins et, quels que soient les actes de télémédecine mobilisés, on devrait suivre une démarche centrée sur la définition du projet médical. Le projet médical définit les actions de couverture à mettre en œuvre pour répondre aux carences mises en évidence au terme de l'identification des besoins [8]. Il aborde également les évolutions à apporter aux prises en charge pour améliorer les conditions de vie des patients et des professionnels de santé ou accroître leur efficacité. L'une des étapes importantes de la démarche consiste à identifier les besoins de la population et à évaluer la capacité des ressources présentes à répondre à ces besoins afin d'identifier les lacunes de prise en charge que la télémédecine pourrait contribuer à combler ou les améliorations qu'elle pourrait y apporter.

Ce mémoire de fin d'études s'intitule « Etude de conception d'un système télémédecine en temps réel en vue de l'amélioration de l'accès aux soins du peuple malagasy dans les zones isolées ». Il s'agit de déployer un dispositif qui permet de prélever, visualiser et de transférer en temps réel les signes vitaux des patients tels que les données de l'ECG, l'auscultation, la saturation pulsée en oxygène, la pulsation cardiaque, la pression artérielle ainsi que la température corporelle. Ainsi, le projet final est composé de plusieurs sous-projets :

- Conception d'un système d'acquisition à basse consommation d'énergie
- Conception d'un algorithme pour le traitement et l'observation des signes vitaux

- Conception d'un système de transmission de données vers l'ordinateur hôte
- Conception d'une interface utilisateur sur l'ordinateur pour la lecture des données en temps réel

Ce travail comprendra alors deux grandes parties :

La première partie comporte les matériels et méthodes qui constituent les notions de base et concepts, la présentation des informations de base et l'état de l'art des méthodologies ainsi que la description des outils et méthodes utilisés.

La seconde partie est consacrée à la modélisation des besoins, à l'étude de réalisation technique du dispositif, à l'estimation du coût et à l'analyse stratégique du projet.

Et enfin, une conclusion suivie de perspectives terminera ce rapport.

PARTIE I. MATRIELS ET METHODES

Chapitre I.1. Notions de base et Concepts

I.1.1. ACCES AUX SOINS

I.1.1.1. Définition

L'accès aux soins peut être défini comme la facilité plus ou moins grande avec laquelle une population peut s'adresser aux services de santé dont elle a besoin.

L'accès est lié à la présence (ou l'absence) potentielle de barrières économiques, physiques, culturelles, géographiques ou autres lors de l'utilisation de ces services [9].

I.1.1.2. Contexte mondial

Les différences dans le monde en termes de l'accès aux soins sont très significatives, avec un groupe de pays riches dénombrant plus de 20 médecins pour 10 000 habitants, contre moins de 2 médecins pour 10 000 habitants en Afrique subsaharienne. Dans les cas extrêmes, des pays communistes ou anciennement communistes sont en première place, avec 67.2 médecins pour 10 000 habitants pour Cuba, 41.6 pour la Russie, contre 0.5 pour le Burkina Faso, 0.3 pour l'Éthiopie et 0.95 pour Madagascar [10]. La France, avec 33.8 médecins pour 10 000 habitants, vient en 2012 après la Norvège (41.6), l'Italie (38) et l'Ukraine (35.2), mais devance le Royaume-Uni (27.7) et les États-Unis (24.2) [11].

Figure I-1: Nombre de médecins pour 1000 habitants

L'inégal accès aux soins est donc fortement dépendant de l'endroit où l'on se trouve. Dans certains pays, et particulièrement dans les pays pauvres, les obstacles s'accumulent pour les personnes qui doivent accéder aux soins : les difficultés à trouver certains médicaments, les ruptures de stock, l'absence d'infrastructures sanitaires, le manque de personnel médical qualifié, ou encore les longues distances à parcourir pour atteindre un centre de santé souvent aggravées par le contexte d'insécurité. Les difficultés à l'accès aux soins sont aussi liées à l'enclavement de certaines zones, où il est difficile pour les populations de se rendre aux structures sanitaires. Cela fait intervenir d'autres facteurs tels que les facteurs routiers.

En effet, la facilité d'accès aux soins peut être notablement plus faible dans des zones rurales ou à faible densité de population, voire dans des banlieues à forte population minoritaire. Cela concerne en premier lieu les soins spécialisés, mais aussi l'accès à des soins de première nécessité ou paramédicaux. C'est le cas dans les pays offrant de faibles ressources médicales.

En analysant ce contexte, il est important de comprendre que la santé est pluridisciplinaire.

1.1.2. TELEMEDECINE

1.1.2.1. Définition

Le terme « Télé » est un préfixe d'origine grecque signifiant loin ou à distance. Ainsi, la télémédecine signifie : « Médecine dispensée (délivrée) à distance ». Cette définition suggère que la télémédecine est limitée au traitement des patients par des médecins [12]. Pourtant, ceci devient de moins en moins correct avec le développement de la pratique télé médicale. Au-delà de cette suggestion, la définition ne donne aucun indice de la façon d'application de la médecine à distance. C'est pourquoi une autre définition plus précise et plus informative est apparue [13]: « Le transfert des données électroniques médicales d'un endroit à l'autre ». Alors que cette définition implique l'utilisation des TIC pour le transfert et remplace le mot « médecine » par le terme « transfert des données médicales », elle ne dit rien sur le but de ce transfert. On a donc cherché une autre définition plus élargie. C'est en 1995 qu'une nouvelle définition donnant plus de détails a été retenue [14]: « La télémédecine est l'utilisation des télécommunications pour fournir des services et des informations médicaux. » Nous sommes maintenant conscients du rôle des télécommunications, mais pas nécessairement des technologies de l'information, et nous savons que le transfert des services et données médicaux est l'objectif du contact par télécommunications. Il reste toujours une question : pour quelle raison dispensons-nous ces services ? La réponse a été donnée en 1999 en adoptant une nouvelle définition dans le cadre d'un congrès portant sur la télémédecine aux Etats-Unis [15]: « La télémédecine utilise les technologies de l'information et des télécommunications pour transférer des informations médicales pour le diagnostic, le traitement et l'éducation ». Les données médicales peuvent être des images, des données « visio » et « audio » en temps réel et non réel, le dossier médical du patient et des données obtenues par les dispositifs médicaux. Le transfert peut concerner des communications visiophoniques entre les patients et les professionnels de santé ou entre les professionnels eux-mêmes sans participation de la part du patient. En revanche, le transfert peut être tout simplement pour une transmission des données concernant le patient, à partir des dispositifs de surveillance ou des dossiers médicaux électroniques [12].

1.1.2.2. Historique

L'évolution récente des technologies d'information et de communication a fortement favorisé le développement de la télémédecine depuis le début des

années 90. Si on considère que la télémédecine est toute activité médicale effectuée à distance, sans tenir compte du mode de transfert de l'information, on trouve que son histoire est beaucoup plus ancienne. En effet, dès l'apparition des premiers moyens de communication, certains ont manifesté leur volonté d'appliquer au champ médical cette formidable possibilité qui s'offrait à eux de pouvoir communiquer et d'échanger des informations à distance.

Hormis l'utilisation des feux pour alerter les populations médiévales de la diffusion de la peste bubonique et du système postal pour envoyer des données médicales, Norris, A. [12] identifie quatre phases du développement de la télémédecine fondée sur les technologies de l'information et de télécommunication (cf. Tableau I-1).

Tableau I-1: Phases du développement de la télémédecine

Phase de développement	Période
Télégraphie et téléphonie	1840 - 1920
Radio	Les années 20 et après (technologie principale jusqu'aux années 50)
Télévision/ Technologies de l'espace	Les années 50 et après (technologie principale jusqu'aux années 80)
Technologies numériques	Les années 90 et après

Les origines de la télémédecine remontent au XIX^{ème} siècle dès 1844, lors du développement du télégraphe aux Etats-Unis entre les villes de Washington et de Baltimore [16]. Pendant la guerre civile, l'armée américaine aurait ainsi utilisé ce nouveau moyen de communication pour demander des ravitaillements en médicaments et transmettre régulièrement des listes de blessés et de pertes humaines, ainsi que des imageries [17].

D'autres utilisations du réseau téléphonique ordinaire incluant la transmission des électrocardiogrammes et des électroencéphalogrammes ont été appliquées. Les années 20 et 30 ont vu l'introduction de multiples services radio-médicaux correspondant à la phase de la radio. L'exemple le plus connu de cette phase est celui du Centre International Italien de Radio Médecine qui a commencé en 1935. Jusqu'au 1996, il a aidé plus de 42 000 patients principalement marins [18].

La phase suivante du développement est arrivée avec la disponibilité répandue de la télévision en noir et blanc des années 50. La capacité de visualiser l'état du patient plutôt que de compter sur une description audio a fortement favorisé le diagnostic dont la confiance a conduit à prescrire un traitement.

La première référence à la télémédecine dans la littérature médicale date de 1950 [19]. Cet article décrit une expérience de transmission d'images radiologiques par téléphone entre West Chester et Philadelphie en Pennsylvanie sur une distance de 24 miles. Par la suite, l'utilisation des technologies de communication dans le domaine médical s'est développée de manière importante à partir de 1959. On peut ainsi citer les expériences menées en neurochirurgie (aide au diagnostic, consultation, formation) à l'université du Nebraska ou en radiologie au Canada. Ces premières expériences avaient comme objectif principal de faciliter l'accès des populations isolées aux services des spécialistes.

Des liens entre l'institut de psychiatrie de Nebraska à Omaha et l'hôpital de Norfolk ont été établis en 1955 sur une distance de 112 miles. Ceux-ci ont été développés et élargis en 1964 et 1971 [20]. Ces télécommunications qui ont lié des spécialistes avec des médecins généralistes ont été parmi les premiers exemples de la télé psychiatrie [19]. Un autre exemple sur le lien entre le médecin et le patient par la télévision est donné par l'hôpital de Massachusetts relié à la station médicale de l'aéroport international de Logan en 1967 [21].

Le développement récent des téléphones mobiles et des communications par satellite ont permis de mettre en place des programmes de télémédecine mobile. Les premiers exemples de tels programmes étaient ceux de « Alaska ATS-6 Satellite Biomedical Demonstration » de 1971 à 1975. Ce programme avait pour objectif d'évaluer la possibilité d'améliorer les soins de santé aux villages d'Alaska en effectuant des vidéo consultations via les satellites [22]. Dans le même ordre d'idée, nous citons le programme de l'université de Newfoundland pour l'éducation et les soins médicaux à distance, qui a été établi en 1977 au Canada.

Depuis le milieu des années 90 la télémédecine pénètre de plus en plus les spécialités cliniques. Allen et Grigsby ont documenté près de 40 000 téléconsultations en 1988, dans plus de 33 spécialités [23]. La télé radiologie, avec plus de 250 000 consultations seulement en 1997, reste l'application principale de la télémédecine aux Etats-Unis [17]. Depuis 1994, le monde a connu une apparition phénoménale d'intérêt pour l'Internet, pas seulement comme une source d'information (télé éducation), mais aussi en tant que moyen de communication.

Si la volonté de favoriser l'accès des populations rurales à des soins de qualité ou d'améliorer la prise en charge des urgences a fait l'objet-moteur au départ, et elle fait toujours partie des intérêts et des motivations actuels, le développement récent des programmes de télémédecine s'inscrit dans une démarche plus globale de réorganisation du système de santé et de l'offre de soins [24].

1.1.2.3. Aspects de la télémédecine

Comme nous l'avons présenté précédemment, la télémédecine est un champ en pleine évolution. De nos jours, plusieurs possibilités de pratique aux services de la santé sont offertes par deux aspects techniques plus récents [17] qui ont déclenché une véritable renaissance de la télémédecine clinique. Ce sont d'une part, « la télémédecine en temps réel » qui est le transfert des données et la communication en temps réel et d'autre part, « la télémédecine préenregistrée » qui est le transfert

des données qui sont enregistrées avant ou après leur transmission. Ces deux aspects de la télémédecine sont utilisés dans des contextes différents.

a. Contextes d'utilisation de la télémédecine préenregistrée

Par définition, la télémédecine préenregistrée ne nécessite pas une réponse immédiate suite au transfert des données médicales. Ainsi, celui-ci ne peut pas être appliqué en cas d'urgence. Le transfert de toutes les informations demandées s'effectue d'une façon satisfaisante sans aucune intervention de la part du destinataire. Pour ce faire, il y a deux méthodes :

- Toutes les informations sont acquises puis transmises. Ceci correspond particulièrement aux procédures médicales pour lesquelles un enregistrement complet de tous les événements de la pratique normale est demandé. Un des problèmes principaux pour cette méthode est l'énorme quantité des données obtenues, dont parfois l'enregistrement et le transfert sont impossibles.
- Toutes les informations sont acquises, mais l'expéditeur choisit les informations considérées importantes ou indispensables pour les enregistrer puis les envoyer. Avec cette méthode, l'enregistrement des données occupe moins d'espace dans la mémoire du serveur et le transfert se fait plus rapidement.

Les données peuvent être transmises par un réseau téléphonique lié à un serveur, un fax, une communication par Internet, ou par un téléphone portable. Les applications de cet aspect de la télémédecine sont : le télé-ECG, le télé-EEG, la télé neuropsychologie, la téléophtalmologie, la téléobstétrique et les communications patient-médecin par internet. La télé-radiologie (transfert des images) est l'une des applications les plus utilisées et les plus importantes de cet aspect de la télémédecine.

b. Contextes d'utilisation de la télémédecine en temps réel

Il est évident que l'application de la télémédecine préenregistrée est plus facile que celle de la télémédecine en temps réel du point de vue économique ainsi que technique. En revanche, les consultations en temps réel permettent d'obtenir un résultat immédiat. De plus, ces consultations donnent l'occasion aux participants de demander plus d'informations, de poser leurs questions et d'obtenir des réponses instantanées. Cela présente un élément important pour la formation médicale continue. Un privilège de cet aspect de la télémédecine est son utilité en cas de demande d'une consultation en urgence pour une situation critique où une réponse immédiate est indispensable pour sauver la personne concernée.

1.1.2.4. Facettes de la télémédecine

Le rapport de « Simon et Acker, 2008 » [24] considère que le champ de la télémédecine est couvert par quatre catégories principales des actes médicaux. Ces catégories sont : la téléconsultation, la télé expertise, la télésurveillance et la téléassistance.

a. Téléconsultation

Il s'agit d'un acte médical qui se réalise en présence du patient. Ce dernier dialogue avec le médecin requérant et/ou le ou les médecins téléconsultants requis.

b. Télé expertise

Elle a été limitée souvent dans sa définition aux échanges entre spécialistes pour obtenir un deuxième avis. Il est intéressant, par souci de simplification, d'élargir cette définition à tout acte diagnostic et/ou thérapeutique qui se réalise en dehors de la présence du patient. L'acte médical de télé expertise se décrit comme un échange entre deux ou plusieurs médecins qui arrêtent ensemble un diagnostic et/ou une thérapeutique sur la base des données cliniques, radiologiques ou biologiques figurant dans le dossier médical d'un patient

c. Télésurveillance

C'est un acte médical qui découle de la transmission et de l'interprétation par un médecin d'un indicateur clinique, radiologique ou biologique, recueilli par le patient lui-même ou par un professionnel de santé. L'interprétation peut conduire à la décision d'une intervention auprès du patient. Il est interprété aujourd'hui par un médecin, ce dernier pouvant à l'avenir déléguer à un autre professionnel de santé une conduite à suivre. Celle-ci s'appuiera sur un protocole écrit de surveillance du dit indicateur qui aura été validé par le médecin traitant ou un médecin requis.

d. Télé assistance

Ceci peut être un acte médical lorsqu'un médecin assiste à distance un autre médecin en train de réaliser un acte médical ou chirurgical. Le médecin peut également assister un autre professionnel de santé qui réalise un acte de soins ou d'imagerie, voire dans le cadre de l'urgence, assister à distance un secouriste ou toute personne portant assistance à personne en danger en attendant l'arrivée d'un médecin

Si la pratique en télémédecine est délimitée à ces 4 actes dans ce rapport, les autres appellations sont considérées incluses dans ces actes : le « télé diagnostique » n'est que la conclusion naturelle d'une téléconsultation ou d'une télé expertise, le « télé suivi » utilisé en cardiologie n'est qu'une forme de télé surveillance. Ce cadre simplifié de l'exercice de la télémédecine en tant qu'acte médical à distance permet de clarifier les responsabilités juridiques engagées dans chacun de ces actes.

I.1.3. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE HUMAINE

I.1.3.1. Définition

L'anatomie est la science qui décrit la forme et la structure des organismes vivants et de leurs parties (organes, tissus).

La physiologie étudie le rôle, le fonctionnement et l'organisation mécanique, physique et biochimique des organismes vivants et de leurs composants (organes, tissus, cellules). Elle étudie également les interactions entre un organisme vivant et son environnement.[25]

1.1.3.2. Système respiratoire

a. Définition

L'appareil respiratoire est l'ensemble des organes qui assure la respiration.

La respiration est une fonction par laquelle les cellules vivantes oxydent des substances organiques et qui se manifestent par des échanges gazeux (absorption d'oxygène et rejet de gaz carbonique).[26]

En effet, les fonctions principales de l'appareil respiratoire sont :

- Apporter de l'oxygène (O_2) aux cellules de l'organisme
- Débarrasser l'organisme des déchets (CO_2 en excès)

Le transport de l' O_2 et du CO_2 dépendent de quatre processus distincts [27]:

- **La ventilation pulmonaire** : circulation de l'air dans les poumons qui assure le renouvellement continu des gaz présents dans les alvéoles pulmonaires.
- **La respiration externe** : échange gazeux entre le sang des capillaires pulmonaires et les cavités aériennes pulmonaires qui se fait par la diffusion de l' O_2 vers le sang et la diffusion du CO_2 vers les cavités aériennes.
- **Le transport des gaz respiratoires** : le système cardiovasculaire, par l'intermédiaire du sang, achemine de l' O_2 vers les cellules et du CO_2 vers les poumons.
- **La respiration interne** : échange gazeux entre le sang des capillaires systémiques et les cellules qui se fait par diffusion de l' O_2 vers les cellules et diffusion du CO_2 vers les capillaires.

Figure 1-2: Echanges gazeux aux niveaux des alvéoles

b. Anatomie fonctionnelle

Le système respiratoire est composé de haut en bas par[27]:

- Le nez et les fosses nasales
- Le pharynx
- Le larynx
- La trachée
- Les bronches et les bronchioles
- Les poumons qui contiennent les alvéoles pulmonaires

Figure I-3: Anatomie de l'appareil respiratoire

Sur le plan fonctionnel, le système respiratoire comprend [28]:

- **Une zone de conduction** : constituée par des voies respiratoires (les fosses nasales, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches) qui assurent l'acheminement de l'air à la zone respiratoire, la purification (élimination des poussières et des microorganismes aériens), l'humidification, et le réchauffement de l'air inspiré.
- **Une zone respiratoire** : constituée par des structures microscopiques (les bronchioles, les conduits alvéolaires, les alvéoles pulmonaires). Ce sont le siège des échanges gazeux.

Figure I-4: Zone de conduction et zone respiratoire

c. Mécanique ventilatoire

La ventilation est un phénomène périodique qui consiste en une succession de mouvements d'inspiration au cours desquels un volume d'air est inspiré et de phénomènes d'expiration au cours desquels un certain volume d'air est rejeté ou expiré.

Ce sont donc des processus qui président à l'entrée et à la sortie d'air des poumons.

À chaque inspiration, le thorax ou l'abdomen se soulève pour qu'un volume d'air contenant de l'oxygène soit aspiré vers les poumons. À l'expiration, grâce à l'élasticité des muscles, un souffle d'air sort par la bouche et dégage tout le gaz carbonique. On appelle tout ce cycle répétitif le cycle respiratoire. Il y a plusieurs façons de caractériser la fonction respiratoire et plusieurs paramètres ont été définis pour ceci. L'amplitude des mouvements respiratoires, la variation de l'amplitude, le volume d'air inspiré, la fréquence respiratoire et la saturation artérielle de l'oxygène (SaO₂) permettent de caractériser la fonction respiratoire.[26]

I.1.3.3. Système cardiovasculaire

a. Définition

L'appareil cardiovasculaire ou système circulatoire est l'ensemble des structures anatomiques destinées à véhiculer le sang. Ainsi, le cœur et les vaisseaux sanguins constituent le système cardiovasculaire.[26]

Propulsé par le cœur, le sang circule dans tout l'organisme à travers un vaste réseau de vaisseaux sanguins. Trois types de vaisseaux assurent le transport du sang : les artères, les capillaires et les veines. Les contractions rythmiques du cœur propulsent le liquide rouge dans les artères. Celles-ci acheminent le sang du cœur à toutes les régions de l'organisme. Les capillaires, de minuscules vaisseaux, permettent ensuite les échanges entre le sang et les cellules grâce à leur paroi extrêmement fine. Le sang est ensuite réacheminé vers le cœur par les veines.[28]

Figure I-5: Anatomie cardiovasculaire

Ces vaisseaux sanguins forment un réseau dont la longueur totale atteint 150 000 km. Ils se répartissent en deux circuits distincts : la circulation pulmonaire et la circulation systémique. La circulation pulmonaire assure les échanges gazeux entre le sang et l'air contenu dans les poumons. La circulation systémique assure l'irrigation sanguine de tous les organes et tissus. Lorsque le cœur se contracte, ses deux ventricules éjectent simultanément le sang dans les deux circuits.[28]

Figure I-6: Représentation schématique du système vasculaire

b. Sang

Ce liquide rouge et légèrement visqueux qui circule dans les vaisseaux sanguins, propulsé par le cœur, est indispensable au maintien de la vie. Il prend en charge le transport de l'oxygène et des substances nutritives vers les cellules et débarrasse celles-ci de leurs déchets. La circulation du sang participe au contrôle de la température corporelle ainsi qu'à la régulation du volume de certains liquides dans les tissus. De plus, le sang véhicule les globules blancs, qui défendent notre organisme contre les microbes.

Le sang est composé d'un élément liquide, le plasma, dans lequel baignent les cellules sanguines : Globules rouges, globules blancs et plaquettes. En moyenne, le plasma représente 54 % du volume total du sang, les globules rouges 45 %, les globules blancs et les plaquettes 1 %. Les globules rouges (ou érythrocytes) transportent l'oxygène des poumons vers les cellules, et le gaz carbonique des cellules vers les poumons. Les globules blancs (ou leucocytes) ont la capacité de franchir la paroi des vaisseaux sanguins et de pénétrer dans les tissus pour défendre l'organisme contre les agents pathogènes. Il existe trois grandes catégories de globules blancs : les lymphocytes, les monocytes et les granulocytes.[27]

Figure I-7: Composition du sang

c. Cœur

Le cœur est un organe vital. Il propulse le sang et le fait ainsi circuler dans l'ensemble des vaisseaux sanguins du corps. Logé au centre gauche de la cage thoracique, entre les poumons, le cœur se contracte en moyenne 70 fois par minute, propulsant chaque jour quelque 7000 litres de sang dans le système cardiovasculaire. Cet organe est essentiellement formé d'un muscle, le myocarde, qui délimite quatre cavités : deux oreillettes et deux ventricules.[28]

L'oreillette droite récupère le sang pauvre en oxygène des veines caves supérieure et inférieure, et le propulse après contraction vers le ventricule droit. Cette phase est la systole auriculaire. Cette phase systolique est suivie d'une autre diastolique, permettant d'envoyer le sang dans les poumons à travers les artères pulmonaires. Le dioxyde de carbone véhiculé par ce sang sera évacué par les poumons vers l'extérieur du corps, et par la suite sera rechargé en oxygène. Le sang revient ensuite au cœur dans l'oreillette gauche, puis passe dans le ventricule gauche là où il est envoyé vers les organes dans le réseau artériel à travers l'aorte. [29]

Figure I-8: Description anatomique du myocarde

Les valvules auriculo-ventriculaires assurent la liaison entre les oreillettes et les ventricules, tandis que les valvules sigmoïdes assurent la communication entre les ventricules et les gros vaisseaux.

Les valvules mitrale et tricuspide permettent la communication entre les paires ventricule-oreillette gauche et droite respectivement. La sigmoïde aortique permet la circulation du sang du ventricule gauche vers l'aorte, et la sigmoïde pulmonaire permet d'assurer la liaison entre le ventricule droit vers l'artère pulmonaire

Les valvules cardiaques jouent un rôle majeur dans le cycle cardiaque, empêchant le sang de couler en arrière.

Sur la Figure I-9 sont illustrées les coupes longitudinales et transversales d'une valvule cardiaque dans les positions ouverte et fermée [29];

Figure I-9: coupes longitudinales et transversales d'une valvule cardiaque

(a) position ouverte : les feuillets de la valvule cardiaque sont éloignés afin de laisser passer le sang, cette ouverture engendre des turbulences sanguines qui font partie des bruits cardiaques.

(b) position fermée : les feuillets se resserrent afin de ne pas permettre le passage du sang en cas d'insuffisance la valvule ne se referme pas convenablement ce qui cause une régurgitation sanguine.

d. Révolution cardiaque

La révolution cardiaque se déroule en deux phases. La première phase dite systolique consiste à la contraction des deux ventricules ce qui provoque l'éjection du sang vers la périphérie du cœur à travers l'aorte, et vers les poumons par l'intermédiaire des artères pulmonaires. La deuxième phase dite diastolique permet la relaxation des deux ventricules en se remplissant de sang à travers les valvules auriculo-ventriculaires après accumulation dans les oreillettes.

L'étude de l'hémodynamique cardiaque peut être divisée en quatre phases essentielles [29] la contraction et l'éjection ventriculaire constituant la systole ventriculaire, ensuite la relaxation et le remplissage lors de diastole ventriculaire.

❖ **Contraction ventriculaire**

Cette phase est subdivisée en deux sous phases :

1. Contraction pré-iso volumétrique : la pression dans les ventricules augmente d'une façon rapide et devient supérieure à la pression des oreillettes, ce qui provoque la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires.
2. Contraction iso volumétrique : les valvules auriculo-ventriculaires et sigmoïdes sont fermées. Les deux ventricules poursuivent à se contracter, et la pression devient supérieure à la pression dans les artères d'où l'ouverture des valvules sigmoïdes.

❖ **Ejection ventriculaire**

L'éjection du sang ventriculaire vers les artères se réalise en trois phases :

1. Phase d'éjection rapide : le sang est propulsé rapidement avec une augmentation graduelle de la pression ventriculaire.
2. Phase d'éjection lente : le sang est éjecté légèrement selon la diminution de la pression ventriculaire.
3. Protodiastole de Wiggers : la pression ventriculaire diminue de façon trop rapide mais reste supérieure à la pression dans les artères.

❖ **Relaxation**

Pendant cette phase, la pression ventriculaire continue à diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne inférieure à la pression dans les oreillettes, ce qui induit l'ouverture des valvules auriculo-ventriculaires.

❖ **Remplissage**

Durant cette phase, les ventricules se remplissent de sang par les oreillettes à travers les valvules auriculo-ventriculaires. Cette phase est subdivisée en quatre :

1. Phase de remplissage rapide : la pression ventriculaire est très réduite par rapport à la pression auriculaire ce qui résulte un remplissage rapide des ventricules.
2. Phase de remplissage lent : la pression dans les oreillettes commence à diminuer, par contre la pression ventriculaire continue à augmenter, le remplissage ventriculaire est alors moins rapide.
3. Phase de Diastasis : quand les pressions auriculaires et ventriculaires sont égales, le cœur est en phase de repos.
4. Phase de remplissage actif : les ventricules terminent leur remplissage par une augmentation de pression due à la systole auriculaire.

La figure I-10 illustre les événements successifs qui se réalisent pendant un cycle cardiaque au niveau du cœur avec l'évolution temporelle pendant un cycle cardiaque de plusieurs paramètres physiologiques en relation avec le fonctionnement du cœur comme le signal électrocardiogramme ECG et les pressions intracardiaques ainsi que le phono cardiogramme PCG.

Figure I-10: Le diagramme Wiggers montrant les évènements qui se produisent au cours d'un cycle cardiaque

e. Conduction électrique du cœur

La contraction du muscle cardiaque (ou myocarde) a pour origine la propagation d'une onde électrique qui excite les cellules musculaires dans un ordre bien établi afin que la contraction soit la plus efficace possible. Le système spécialisé d'excitation/conduction électrique comprend le nœud sinusal, les voies spécialisées inter nodales, le nœud auriculo-ventriculaire (NAV), le faisceau de His, appelé nœud pacemaker dominant du cœur, les branches droite et gauche et les fibres de Purkinje7, [25] comme le montre la Figure I -11

Figure I-11: Conduction cardiaque

I.1.4. NOTIONS SUR LES TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX INFORMATIQUES

I.1.4.1. Éléments de base de la transmission de données

a. Classification selon l'organisation des échanges

La transmission d'information entre deux correspondants peut être unidirectionnelle (l'échange n'a lieu que dans une seule direction), on parle alors de liaison simple. Chaque correspondant ne remplit qu'une fonction, il est émetteur (source) ou récepteur (puits ou collecteur).

Si les correspondants peuvent, alternativement, remplir les fonctions d'émetteur et de récepteur, la liaison est dite : liaison à l'alternat ou half duplex. Le temps mis par les systèmes pour passer d'une fonction à l'autre est appelé temps de retournement. Ce temps peut être important, jusqu'à 1/3 de seconde.

Lorsque l'échange peut s'effectuer simultanément dans les deux sens, sur des voies distinctes ou sur la même voie par utilisation de techniques spécifiques comme le multiplexage fréquentiel, la liaison est appelée bidirectionnelle intégrale ou full duplex.[30]

Figure I-12: Organisation des échanges

b. Classification selon le mode de liaison

❖ La liaison point à point

Dans ce mode de liaison chaque correspondant est relié par un lien dédié à un seul autre correspondant. C'est le cas par exemple d'une liaison entre nœuds d'un même réseau ou entre un ordinateur et un terminal

Figure I-13: La relation point à point

❖ Les liaisons multipoints

Une liaison est dite multipoint lorsqu'un même support est partagé par plusieurs nœuds. Dans ce cas, des conflits d'accès sont inévitables, il est nécessaire d'instaurer une politique d'accès au support. L'ensemble des mécanismes

particuliers mis en œuvre, pour assurer le partage de l'accès au support, porte le nom de politique d'accès au canal. On distingue deux modes de contrôle de l'accès selon la manière dont est gérée la politique d'accès : le mode centralisé ou maître/esclave et le mode décentralisé ou d'égal à égal.

Dans le mode de relation dit maître/esclave, le primaire, généralement un ordinateur multiposte (mainframe ou mini-ordinateur) est responsable de l'initialisation du dialogue, de la récupération des erreurs et de l'organisation des échanges.

Figure I-14: La relation maître/esclave

Le transfert des données s'effectue selon la technique dite du « polling/selecting ». Le maître invite le terminal (secondaire) à émettre (polling) ou lui demande de passer en mode réception (selecting).

Figure I-15: Polling/Selecting

Dans le mode d'égal à égal, tous les calculateurs sont autorisés à émettre vers n'importe quel autre ordinateur et ce, à tout moment. Cet accès partagé peut donner lieu à des collisions ou contentions de messages (deux stations transmettent en même temps). Mais contrairement à la relation maître/esclave, ici, chaque ordinateur déroule un algorithme pour assurer le partage du support. La politique d'accès est dite décentralisée. Les réseaux locaux constituent un exemple de ce mode de contrôle de l'accès au support.[30]

c. Modes de contrôle de la liaison

Pour établir une communication, l'un des correspondants doit initialiser la transmission. Durant toute la transmission, en sus des données, des informations de contrôle sont échangées. On distingue différents modes de contrôle de la liaison selon celui qui peut prendre l'initiative d'une transmission et celui qui la contrôle.

❖ La dissymétrie synchrone

La dissymétrie synchrone est utilisée dans la relation maître/esclave ou polling du primaire vers le secondaire. Ce mode, mis en œuvre dans les liaisons multipoint, est appelé Normal Response Mode (NRM) ou Link Access Protocol (LAP).

❖ La symétrie synchrone

Dans les communications en point en point, la symétrie synchrone permet, à chaque extrémité, d'être primaire en émission et secondaire en réception. Connue sous le nom de mode équilibré ou Asynchronous Balanced Mode (ABM), elle est employée dans les liaisons full duplex (Link Access Protocol Balanced ou LAP B) et half duplex (LAP X, LAP semi-duplex).

Figure I-16: La symétrie synchrone

❖ La dissymétrie asynchrone

Dans ce mode, le secondaire peut émettre sans y avoir été autorisé. Ce qui implique qu'un seul secondaire puisse être actif à la fois ou qu'un algorithme de résolution des collisions soit mis en œuvre. Ce mode est appelé Asynchronous Response Mode (ARM).[30]

d. Classification en fonction des paramètres physiques

❖ Transmission parallèle

La transmission parallèle est caractérisée par un transfert simultané de tous les bits d'un même mot. Elle nécessite autant de conducteurs qu'il y a de bits à transmettre et un conducteur commun (liaison asymétrique) ou autant de paires de fils si la masse n'est pas commune (liaison symétrique).

La transmission parallèle est très performante en termes de débit. Elle est utilisée pour des liaisons entre un ordinateur, ses périphériques et ses unités de calcul esclaves. Cependant, elle pose de nombreuses difficultés dont les principales sont le rayonnement des conducteurs l'un sur l'autre (diaphonie) et la différence de vitesse de propagation entre les différents conducteurs (Delay Skew) qui nécessitent la réalisation d'une électronique coûteuse.

Un coût élevé (nombre de conducteurs) et une distance franchissable limitée par la désynchronisation du train de bits (Delay Skew) réservent la transmission parallèle aux liaisons de processeur à processeur ou d'hôte à hôte (ordinateur central). Des techniques apparentées sont mises en œuvre dans les réseaux locaux.[30]

Figure I-17: La transmission parallèle

❖ Transmission série

En transmission série, tous les bits d'un mot ou d'un message sont transmis successivement sur une même ligne. Dans les calculateurs, les données (bits) sont traitées en parallèle (bus). La transmission série nécessite une interface de conversion pour sérialiser les bits en émission (conversion parallèle/série) et les désérialiser en réception (conversion série/parallèle). La transmission série n'utilise, pour la transmission des données, que deux conducteurs. D'un coût moins élevé, elle est adaptée aux transmissions sur des distances importantes. [30]

Figure I-18: Transmission série

e. Principe d'une liaison de données

Une transmission de données met en œuvre des calculateurs d'extrémité et des éléments d'interconnexion dont les appellations et fonctions sont codifiées (cf. Figure I-19) : On distingue :

- ❖ Les équipements terminaux (End System) ou ETTD, Équipement Terminal de Traitement de Données, appelés aussi DTE (Data Terminal Equipment) représentant les calculateurs d'extrémité. Ces calculateurs sont dotés de circuits particuliers pour contrôler les communications. L'ETTD réalise la fonction de contrôle du dialogue.
- ❖ Des équipements d'adaptation ou ETCD, Équipement Terminal de Circuit de Données, ou DCE (Data Communication Equipment) réalisent l'adaptation entre les calculateurs d'extrémité et le support de transmission. Cet élément remplit essentiellement des fonctions électroniques, il assure un meilleur transport sur la ligne de transmission. Il modifie la nature du signal, mais pas sa signification.
- ❖ La jonction constitue l'interface entre ETTD (DTE) et ETCD (DCE), elle permet à l'ETTD de gérer l'ETCD pour assurer le déroulement des communications (établissement du circuit, initialisation de la transmission, échange de données et libération du circuit).

- ❖ Le support ou ligne de transmission est un élément essentiel de la liaison. Les possibilités de transmission (débit, taux d'erreur...) dépendent essentiellement des caractéristiques physiques et de l'environnement de celui-ci. [30]

Figure I-19 : Constituant de base d'une liaison de données

I.1.4.2. Supports de transmission

a. Paire torsadée

La paire torsadée ou symétrique est constituée de deux conducteurs identiques torsadés. Les torsades réduisent l'inductance de la ligne. Ils ont pour but principal de limiter la sensibilité aux interférences et la diaphonie dans les câbles multipaires. Généralement plusieurs paires sont regroupées sous une enveloppe protectrice appelée gaine pour former un câble. Les câbles contiennent 1 paire (desserte téléphonique), 4 paires (réseaux locaux) ou plusieurs dizaines de paires (câble téléphonique). Lorsque deux paires symétriques courent parallèlement, des liaisons inductives et capacitives se forment entre elles. Le signal de l'une se retrouve dans le signal de l'autre. C'est ce qu'on appelle la diaphonie. La torsion des paires, à un pas différent pour chaque ligne, permet de réduire cet effet. Lorsque la ligne est courte, la diaphonie est de toute façon faible. Lorsque la ligne est longue, les paires se trouvent tantôt en phase, tantôt en opposition de phase, annulant leurs effets.

Le maintien de la distance entre fils de paire permet de maintenir l'impédance caractéristique de la ligne de transmission, afin de supprimer les réflexions de signaux aux raccords et en bout de ligne. Les contraintes géométriques (épaisseur de l'isolant/diamètre du fil) maintiennent cette impédance autour de 100 ohms :

- ❖ 100 ohms pour les réseaux ethernet en étoile
- ❖ 150 ou bien 105 ohms pour les réseaux token ring
- ❖ 100 ou bien 120 ohms pour les réseaux de téléphonie
- ❖ 90 ohms pour les câbles USB

Le nombre moyen de torsades par mètre fait partie de la spécification du câble. Chaque paire d'un câble est torsadée de manière légèrement différente pour éviter la diaphonie.[31]

Figure I-20: Paire torsadée ou paire symétrique

b. Faisceaux hertziens

Les ondes radioélectriques peuvent, dans certains cas, remplacer avantageusement les liaisons filaires. Les faisceaux hertziens ou câbles hertziens, par analogie aux

réseaux câblés peuvent être analogiques ou numériques. Les débits peuvent atteindre 155 Mbit/s. Ils sont principalement utilisés pour des réseaux :

- de téléphonie
- de transmission de données
- de diffusion d'émissions télévisées

Pour diminuer les puissances d'émission, la technique des faisceaux hertziens utilise des antennes très directives. L'antenne réelle est placée au foyer optique d'une parabole qui réfléchit les ondes en un faisceau d'ondes parallèles très concentré, limitant ainsi la dispersion de l'énergie radioélectrique. En réception, l'antenne est aussi placée au foyer optique de la parabole. Tous les rayons reçus parallèlement à l'axe optique de la parabole sont réfléchis vers le foyer optique, on recueille ainsi, le maximum d'énergie (figure I-21).

Figure I-21: Principe des faisceaux hertziens

Les distances franchissables, par les systèmes de transmission hertzienne, peuvent atteindre 100 km. Pour couvrir des distances plus importantes, il faut disposer des relais. Les relais peuvent être passifs ou actifs. Les relais passifs sont utilisés dans les zones où le relief est important ; il s'agit de simples réflecteurs utilisés pour guider l'onde, par exemple pour suivre une vallée. Les relais actifs nécessitent une infrastructure plus complexe, le signal recueilli est remis en forme, amplifié puis retransmis. Les faisceaux hertziens utilisent les bandes de 2 à 15 GHz et autorisent des débits de 155 Mbit/s. Les faisceaux hertziens sont sensibles aux perturbations atmosphériques et aux interférences électromagnétiques. Une infrastructure hertzienne repose sur l'existence de canaux de secours qu'ils soient hertziens ou filaires. Les liaisons infrarouges et lasers constituent un cas particulier des liaisons hertziennes. Elles sont généralement utilisées, pour interconnecter deux réseaux privés, sur de courtes distances, de l'ordre de quelques centaines de mètres.[30]

c. Liaisons satellitaires

La nécessité de disposer de stations relais rend difficile la réalisation de liaisons hertziennes à très grande distance, notamment pour les liaisons transocéaniques. C'est pourquoi, dès les années 1960, on s'est orienté vers l'utilisation de satellites relais. Ce n'est qu'avec l'apparition de porteurs capables de satelliser sur des orbites d'environ 36 000 km qu'il a été possible de réaliser des liaisons permanentes avec des satellites fixes par rapport à un observateur terrestre (satellite géostationnaire). Ces satellites ont une période de révolution identique à celle de la terre (23 h 56 min), ils sont dits géosynchrones. L'orbite équatoriale est de 42 164 km, soit une altitude exacte au-dessus de la Terre de 35 800 km.

Une station terrestre émet vers le satellite un flux d'information (voie montante). Le satellite n'est qu'un simple répéteur, il régénère les signaux reçus et les réémet en direction de la Terre (voie descendante). La figure I-22 illustre le principe d'une liaison satellitaire.[32]

Figure I-22: Principe d'une liaison satellitaire

I.1.4.3. Concept de réseau

a. Classification des réseaux

Le langage courant distingue les réseaux selon différents critères. La classification traditionnelle, fondée sur la notion d'étendue géographique, correspond à un ensemble de contraintes que le concepteur devra prendre en compte lors de la réalisation de son réseau. Généralement, on adopte la terminologie suivante :

- LAN (Local Area Network), réseau local d'étendue limitée à une circonscription géographique réduite (bâtiment...), ces réseaux destinés au partage local de ressources informatiques (matérielles ou logicielles) offrent des débits élevés de 10 à 100 Mbit/s.
- MAN (Metropolitan Area Network), d'une étendue de l'ordre d'une centaine de kilomètres, les MAN sont généralement utilisés pour fédérer les réseaux locaux ou assurer la desserte informatique de circonscriptions géographiques importantes (réseau de campus).
- WAN (Wide Area Network), ces réseaux assurent généralement le transport d'information sur de grande distance. Lorsque ces réseaux appartiennent à des opérateurs, les services sont offerts à des abonnés contre une redevance. Les débits offerts sont très variables de quelques kbit/s à quelques Mbit/s.

D'autres classifications, plus proches des préoccupations quotidiennes, peuvent être adoptées. Le critère organisationnel prédomine. Le réseau est accessible à tous moyennant une redevance d'usage, il est alors dit public ; s'il n'est qu'à une communauté d'utilisateurs appartenant à une même organisation, il est alors dit privé. Un réseau public peut être géré par une personne privée (opérateur de télécommunication de droit privé), et un réseau privé peut être sous la responsabilité d'une personne de droit public (réseau d'un ministère...). Un réseau privé est dit virtuel lorsqu'à travers un réseau public on simule (émule) un réseau privé.[30]

b. Topologies physiques de base des réseaux

- **Le bus** : C'est une variante de la liaison multipoint. Dans ce mode de liaison, l'information émise par une station est diffusée sur tout le réseau. Le réseau en bus est aussi dit réseau à diffusion (figure I-23). Dans ce type de topologie, chaque station accède directement au réseau, d'où des problèmes de conflit d'accès (contentions ou collisions) qui nécessitent de définir une politique d'accès. Celle-ci peut être centralisée (relation dite maître/esclave) ou distribuée comme dans les réseaux locaux.
- **La topologie étoile** : C'est une variante de la topologie en point à point. Un nœud central émule n liaisons point à point (figure I-23). Tous les nœuds du réseau sont reliés à un nœud central commun : le concentrateur. Tous les messages transitent par ce point central. Le concentrateur est actif, il examine chaque message reçu et ne le retransmet qu'à son destinataire. La topologie étoile autorise des dialogues inter nœud très performants. La défaillance d'un poste n'entraîne pas celle du réseau, cependant le réseau est très vulnérable à celle du nœud central.
- **La topologie en anneau** : chaque poste est connecté au suivant en point à point (figure I-23). L'information circule dans un seul sens, chaque station reçoit le message et le régénère. Si le message lui est destiné, la station le recopie au passage (au vol). Ce type de connexion autorise des débits élevés et convient aux grandes distances (régénération du signal par chaque station). L'anneau est sensible à la rupture de la boucle. Les conséquences d'une rupture de l'anneau peuvent être prises en compte en réalisant un double anneau.[30]

Figure I-23: Les topologies de base

c. Réseaux Ethernet

Ethernet est un protocole de réseau local à commutation de paquets. C'est une norme internationale : ISO/IEC 802-3. Il est fondé sur le principe de membres (pairs) sur le réseau, envoyant des messages dans ce qui était essentiellement un système radio, captif à l'intérieur d'un fil ou d'un canal commun, parfois appelé l'éther. Ainsi, Ethernet est conçu à l'origine pour une topologie physique et logique en bus (tous les signaux émis sont reçus par l'ensemble des machines connectées). Chaque pair est identifié par une clé globalement unique, appelée adresse MAC, pour s'assurer que tous les postes sur un réseau Ethernet aient des adresses distinctes sans configuration préalable.[30]

d. Architecture TCP/IP

TCP/IP, du nom de ses deux protocoles principaux (TCP, Transmission Control Protocol et IP, Internet Protocol), est un ensemble de protocoles permettant de résoudre les problèmes d'interconnexion en milieu hétérogène. TCP/IP représente d'une certaine façon l'ensemble des règles de communication sur internet et se base sur la notion d'adressage IP, c'est-à-dire le fait de fournir une adresse IP à chaque machine du réseau afin de pouvoir acheminer des paquets de données. À cet effet, TCP/IP décrit un réseau logique (réseau IP) au-dessus du ou des réseaux physiques réels auxquels sont effectivement connectés les ordinateurs (figure I-24).

Figure I-24: Le réseau logique IP et sous-réseaux physiques réels (SRx)

Précédant le modèle OSI, TCP en diffère par le nombre de couches. Développé au-dessus d'un environnement existant, TCP/IP ne décrit, à l'origine, ni de couche physique ni de couche liaison de données. Les applications s'appuient directement sur le service de transport. L'architecture TCP/IP ne comprend que 2 couches : la couche transport (TCP) et la couche inter réseau (IP). La figure I-25 compare les deux architectures.[30]

Figure I-25: Le modèle OSI et l'architecture TCP/IP

e. Adressage du réseau logique

L'adresse logique ou adresse IP, contrairement à l'adresse physique ne dépend pas uniquement de la machine. Elle est choisie pour pouvoir désigner une machine en tant que membre d'un réseau ou d'un sous-réseau. En effet, chaque machine (host),

raccordée au réseau logique IP, est identifiée par un identifiant logique ou adresse IP (@IP) indépendant de l'adressage physique utilisé dans le réseau réel (figure I-26). Le réseau logique IP masquant le réseau physique, pour assurer l'acheminement des données, il est nécessaire de définir des mécanismes de mise en relation de l'adresse logique, seule connue des applications, avec l'adresse physique correspondante (résolution d'adresses).

Figure I-26: Nécessité d'une résolution d'adresses

f. Protocole HTTP

L'Hypertext Transfer Protocol (HTTP, littéralement « protocole de transfert hypertexte ») est un protocole de communication client-serveur développé pour le World Wide Web. HTTPS (avec S pour secured, soit « sécurisé ») est la variante sécurisée par l'usage des protocoles Transport Layer Security (TLS). HTTP est un protocole de la couche application. Il peut fonctionner sur n'importe quelle connexion fiable, dans les faits on utilise le protocole TCP comme couche de transport. Un serveur HTTP utilise alors par défaut le port 80 (443 pour HTTPS). Les clients HTTP les plus connus sont les navigateurs Web permettant à un utilisateur d'accéder à un serveur contenant les données.[33]

1.1.5. CONCLUSION

Ce premier chapitre nous montre que l'étude d'un projet de télémédecine est pluridisciplinaire. Il a été défini dans un premier temps l'indicateur clé de l'accès aux soins tel que le nombre de médecins par habitant ainsi que les principaux facteurs qui entraîne l'inégal répartition des professionnels médicaux. Les concepts de la médecine à distance ont été présentés en deuxième lieu afin de nous familiariser aux termes que nous allons utiliser durant l'étude du système. Puisqu'il s'agit d'une étude de conception d'un dispositif médical, un rappel sur l'anatomie et physiologie humaine y est effectué. La connaissance d'une telle discipline nous a permis de créer un système qui permet de prélever et surveiller ses paramètres dit signes vitaux. Enfin, on trouve dans le dernier sous chapitre les notions sur les réseaux informatiques et la télécommunication. Celui-ci nous révèle la théorie sur la transmission de données pour qu'on puisse créer notre future unité de transfert des informations.

Chapitre I.2. Présentation des informations de base et de l'état de l'art des méthodologies

I.2.1. ETUDE DU CONTEXTE DE L'ACCES AUX SOINS A MADAGASCAR

I.2.1.1. Contexte géographique, démographique et politico-administratif du pays

Située entre 11° 57' et 25° 30' de latitude sud et entre 43° 14' et 50° 27' de longitude est, à cheval sur le Tropique du Capricorne, Madagascar se trouve dans l'hémisphère Sud, dans le sud-ouest de l'Océan Indien, séparé de la côte sud-est de l'Afrique par le canal de Mozambique, à 350 Km des côtes sud-est de l'Afrique.

Avec ses 596 790 km² de superficie, Madagascar apparaît comme une véritable île-continent, la quatrième île du monde. Elle s'étend sur une longueur de 1500 kilomètres entre le Cap Sainte Marie au sud et le cap d'Ambre à l'extrême nord, et sur près de 500 kilomètres dans sa plus grande largeur. Elle possède plus de 5000 kilomètres de côtes baignées, à l'ouest, par le canal de Mozambique et, à l'est, par l'Océan Indien avec de nombreuses petites îles.[34]

L'administration territoriale, selon la dernière Constitution votée en 2010, subdivise Madagascar en 6 Provinces, 22 Régions, 119 Districts administratifs, 1.500 Communes et 17.500 Fokontany. Les régions et les communes représentent les collectivités territoriales décentralisées organisées au sein des provinces autonomes.[10]

Le dernier Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2019 (RGPH-3) a dénombré 25 680 342 habitants avec un taux d'accroissement annuel de 3,01% dont 80,5% vivent en milieu rural.[3]

Figure I-27: Représentation géographique, démographique et politico-administratif du pays

I.2.1.2. Situation des formations sanitaires[35]

L'organisation du système de santé se fait sur quatre niveaux :

- **le niveau central** (12 CHU et 1 HMP) en charge de la coordination générale du secteur santé, désorientations politiques et stratégiques, de la définition des normes et standards ;
- **le niveau intermédiaire ou régional** (16 CHRR, 8 CHU et 7 HMP), représentant du ministère au niveau régional et sous le rattachement direct du Secrétariat Général, la Direction Régionale de Santé Publique (DRSP) a pour mission de « planifier,

conduire, suivre et évaluer » la mise en œuvre des programmes d'intérêt national au niveau des districts sanitaires de la région sanitaire ;

- **le niveau périphérique ou district** (157 CHRD dont 87 CHRD publics et 70 CHRD privés, 3206 formations sanitaires de base dont 2586 CSB publics et 620 CSB privés), représenté par le Service de District de la Santé Publique (SDSP) dont la mission consiste à coordonner et à appuyer les formations sanitaires de base et de première référence dans l'offre des services de santé. Ce niveau constitue la pierre angulaire du système de santé et doit disposer d'une autonomie de décision et financière ;

- **le niveau communautaire** participant dans la promotion de la santé et dans le fonctionnement et la gestion des structures sanitaires de base.

L'organisation des soins fait appel à trois échelons :

- **Le premier échelon**, se trouvant au niveau du district sanitaire, est constitué par :

- la fourniture de services au niveau communautaire à travers les agents communautaires et les agents de santé en stratégie avancée;
- les formations sanitaires de base pour les premiers contacts et porte d'entrée de l'usager dans le système de santé: Centre de Santé de Base (CSB) Niveau 1 et 2 offrant le Paquet Minimum d'Activités (PMA);

- **Le deuxième échelon**, constitué par les Centres Hospitaliers de Référence de District (CHRd) sans chirurgie assurant le Paquet Complémentaire d'Activités (PCA) et les CHRd avec chirurgie représentant les hôpitaux de premier recours ou de premier niveau de référence ;

- **Le troisième échelon**, formé par les Centres Hospitaliers de Référence Régionale (CHRR) et les Centres Hospitalier Universitaires (CHU) : ce sont les hôpitaux de deuxième recours ou de deuxième référence.

Le type et nombre des formations sanitaires au niveau du Ministère de la Santé Publique est représenté dans le tableau I-2 et dans le graphe I-28 ci-après :

Tableau I-2: Formations sanitaires au niveau du MSANP

Type	Public	Privé	Total
CSB 1	965	102	1 067
CSB 2	1695	452	2147
CHD 1	54	4	58
CHD 2	33	67	100
CHRR	16	16	32
CHU	20	-	20
HMP	8	-	8

Figure I-28: Représentation graphique des formations sanitaires au niveau du MSANP

1.2.1.3. Ressources humaines

Le MSANP a recensé 15 164 agents fonctionnaires composés de 16.13% de médecins, 47.80% de paramédicaux, 16.55% d'agents administratifs et 19.52% de personnel d'appui.

Figure I-29: Agents fonctionnaires de la santé

Les régions disposent du plus grand nombre de professionnels de santé (88.56%), mais presque la moitié sont constitués de paramédicaux (42,14 %). Toutefois, si l'on considère le nombre de population desservie, les ressources humaines ont tendance à se concentrer essentiellement au niveau central, au détriment des régions autres que la Région d'Analamanga et des structures sanitaires du niveau périphérique et du milieu rural [4]. En 2014, la moyenne nationale en ratio médecin public par habitant était de 1/10 500, proche de celle préconisée par l'OMS qui est d'un médecin pour 10 000 habitants [4], mais dans ce chiffre cache de fortes hétérogénéités territoriales. Si les zones urbaines sont plus ou moins dotée en offre de

soins, on observe un gradient de concentration qui décroît vers les espaces ruraux. En outre, l'âge moyen toutes catégories confondues est de 50,5 ans, montrant ainsi le vieillissement préoccupant du personnel de la santé [10].

La faiblesse en ressources humaines est donc un handicap pour la fonctionnalité des formations sanitaires tant publiques que privées. Il existe aujourd'hui un réel déséquilibre en ressources humaines entre les structures privées et publiques et entre les structures situées en zone rurale par rapport à celles des zones urbaines. Selon le rapport du MSANP, bon nombre de CSB ne sont pas aux normes préconisées par l'OMS en termes de ressources humaines : 46,6% des CSB2 censés être tenus par un médecin n'en disposent pas, et plus de la moitié des CSB (51,9%) sont gérés par un seul agent, dont 15% par un Aide Sanitaire proche de la retraite [36]. Ces agents seuls au poste laissent les CSB fermés lors de leurs déplacements pour raisons de service ou non.

1.2.2. METHODOLOGIE DE REALISATION DES ACTES MEDICAUX A DISTANCE

Cette méthodologie permet de décrire l'enchaînement des activités concourant à la réalisation d'un acte de télémédecine. Ainsi, il met en évidence 4 étapes [8]

Tableau I-3: Etapes de réalisation des actes médicaux à distance

Le tableau I-4 montre le détail des activités de chaque étape mentionnée ci-dessus. Il est à noter que l'absence d'indication dans la colonne acteur signifie qu'il n'y a pas de préconisation sur le profil de l'acteur devant opérer l'activité.

1.2.2.1. Demande

Tableau I-4: Détail des activités de chaque étape de réalisation des actes télémédecine : Demande

Activités	Tâches	Acteur	TLC	TLE	TLA	TLS
Détection	Identification du besoin de prise en charge à distance d'un patient	Professionnel de santé	x	x	x	x
	Cas de sortie : non éligibilité à la Télémédecine (refus du patient, pas de dispositif de télémédecine déployé pour ce besoin, dispositif de télémédecine existant mais temporairement indisponible...).					
Information du patient Recueil de son	Information du patient	Tout professionnel de santé dans le cadre de ses	x	x	x	X

Activités	Tâches	Acteur	TLC	TLE	TLA	TLS
consentement		compétences				
	Recueil du consentement libre et éclairé de la personne (sauf urgence ou impossibilité).	Professionnel requérant	x	x	x	x
	Cas de sortie : refus du patient					
Décision d'acte de Télémedecine	Formulation de la demande de prise en charge par télémedecine	Professionnel requérant	x	x	x	x
	Cas de sortie : contre-indication					
	Acceptation de la demande qui peut être réalisée	Médecin requis	x	x	x	x

1.2.2.2. Préparation

Tableau I-5: Détail des activités de chaque étape de réalisation des actes télémedecine : Préparation

Activités	Tâches	Acteur	TLC	TLE	TLA	TLS
Recueil des données nécessaires à la réalisation de l'acte	Production des données nécessaires à la prise en charge du patient : <ul style="list-style-type: none"> Données administratives Données cliniques (examens médicaux, imagerie, biologie, autres examens, photos, etc.) 	Médecins, autre professionnel de santé, personne tenue au respect du secret professionnel	x	x	x	x
	Sélection et mise à disposition auprès du médecin requis des données nécessaires à la prise en charge du patient	Professionnel requérant	x	x	x	x
	Cas de sortie : refus du patient, retrait de la demande par le requérant au vu des données.					
	Analyse automatique des données transmises	Système de télésurveillance				x
Planification	Planifier le temps					
	• Plage dédiée / ponctuelle / en urgence		x		x	
	• Durée		x			
	• Délai de réponse			x		

Activités	Tâches	Acteur	TLC	TLE	TLA	TLS	
	• Date de début et de fin					x	
	Planifier le lieu (salle équipée)		x		x		
	Planifier le matériel et les services nécessaires						
	• Matériel médical		x		x		
	• Visioconférence		x		x		
	• Dispositif connecté					x	
	Planifier la disponibilité du/des						
	• Patient		x		x	x	
	• Médecin requis		x	x	x	x	
	• Personnel de santé présent auprès du patient		x		x		
	• Personnel de santé ou patient chargé d'enregistrer et de transmettre les données					x	
	• Personnes contribuant à l'organisation : secrétaire, technicien, coordonnateur...		x		x	x	
	Cas de sortie : Indisponibilité des ressources, les règles de planification peuvent être protocolisées pour faciliter l'organisation.						
	Information de la planification au patient, au requis et au requérant			x	x	x	x

1.2.2.3. Réalisation de l'acte

Tableau I-6: Détail des activités de chaque étape de réalisation des actes télémédecine : Réalisation de l'acte

Activités	Tâches	Acteur	TLC	TLE	TLA	TLS
Préparation	Préparation du patient	Professionnel de santé	x		x	
	Préparation du matériel médical	Professionnel habilité			x	

Activités	Tâches	Acteur	TLC	TLE	TLA	TLS
	Préparation du dispositif technique et/ou visioconférence (son, image)		x		x	x
	Formation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine « lorsque la situation l'impose »	Professionnel habilité				x
	Cas de sortie : Patient non présent, dispositif technique indisponible, matériel médical manquant					
Décision médicale	Observation du patient et indication des actions à réaliser par le Personnel de santé présent auprès du patient	Médecin requis	x		x	
	Consultation des données : <ul style="list-style-type: none"> Rassemblées dans le cadre de l'acte Existantes dans des sources de données externes 	Médecin requis	x	x	x	x
	Réaliser des actes	Médecin requis	x	x	x	x
	La décision médicale peut conduire à : <ul style="list-style-type: none"> Constater un manque de données ou un défaut de qualité des données empêchant de se prononcer Orienter vers un autre professionnel médical (sur spécialité ou autre expertise) Une prescription Clore la surveillance 	Médecin requis	x	x	x	x
	Cas de sortie : Manque de données, erreur d'orientation du patient, incapacité à effectuer l'acte médical au regard de la situation, refus du patient					

1.2.2.4. Conclusion

Tableau I-7: Détail des activités de chaque étape de réalisation des actes télémédecine : Conclusion

Activités	Tâches	Acteur	TLC	TLE	TLA	TLS
Rédaction du compte rendu	Le dossier du patient et la fiche d'observation doit comporter : <ul style="list-style-type: none"> • La date et l'heure de l'acte • L'identité des professionnels de santé participant à l'acte • Les actes et prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine • Le compte rendu de réalisation de l'acte • Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte 	Médecin requis	x	x	x	x
Diffusion du compte rendu	Envoi du CR pour alimenter le dossier du patient et la fiche d'observation qui sont tenus par chaque professionnel médical intervenant dans l'acte de télémédecine	Médecin requérant Médecin requis	x	x	x	x

1.2.3. METHODOLOGIE DE MESURE DES PARAMETRES VITAUX

1.2.3.1. Electrocardiographie

a. Définition

L'électrocardiographie est la représentation graphique de l'activité électrique du cœur [29] Autrement dit, elle est la représentation de la fusion de tous les potentiels d'action qui constituent l'activité électrique du cœur pendant chaque cycle cardiaque [25]. Ainsi, la lecture et l'interprétation de l'activité électrique permettent l'étude du rythme cardiaque.

b. Contenu temporel de l'ECG et les différents artefacts

La figure I-30 représente le chemin parcouru par l'onde d'activation de l'ECG.

Celle-ci naît dans l'oreillette droite dans le nœud dit de Keith et Flack (aussi appelé nœud sino-auriculaire noté KF sur la figure I-30 situé au pied de la veine cave supérieure. Cette onde s'étale sur les deux oreillettes et arrive jusqu'au nœud d'Aschoff-Tawara (aussi appelé nœud auriculo-ventriculaire, AT sur la figure I-30) pour emprunter la voie de His et pour atteindre finalement les deux ventricules (VD et VG)

Figure I-30: Chemin parcouru par l'onde d'activation de l'ECG

Cette onde d'activation permet l'apparition de processus de dépolarisation et de repolarisation des cellules du cœur qui peuvent être recueillis par des électrodes placées dans des endroits précis. Ces processus donnent lieu à la forme d'onde globale d'un ECG dit normal, illustré sur la figure I-31 [37]:

Figure I-31: Le signal ECG

Les principales formes d'ondes qui constituent l'ECG global sont décrites ci-après :

1- L'onde P est une déflexion correspondant à la dépolarisation des oreillettes droite et gauche,

2- L'onde Ta, déflexion correspondant à la repolarisation des oreillettes, est habituellement non visible,

3- Le complexe QRS correspond à un ensemble de déflexions dues à la dépolarisation des ventricules,

4- L'onde T est une déflexion correspondant à la repolarisation ventriculaire. Les valeurs normales des durées des déflexions sont :

- Onde P : inférieure ou égale à 0,11s
- Onde Q : inférieure à 0,04s
- Complexe QRS : inférieur à 0,1s, habituellement compris entre 0,06 et 0,08s.
- Onde QT : sa durée varie selon la fréquence cardiaque, elle s'allonge quand la fréquence se ralentit, et se raccourcit quand la fréquence s'accélère. Pour une fréquence de 60 cycles par minute, la durée de l'onde QT se situe dans un intervalle [0.35s, 0.43s] et pour une fréquence cardiaque de 80 cycles par minute, elle se situe plutôt entre [0.31s et 0.39s].

c. Les artefacts de l'ECG

Divers bruits sont présents dans l'ECG de routine. Parmi les plus importants, on peut citer [38]:

- La dérive de la ligne de base (fréquence < 5Hz),
- Les artefacts dus aux mouvements (fréquence 1-10Hz),
- Le secteur et ses harmoniques (fondamental 50 ou 60Hz),
- L'EMG (fréquence 25-100Hz)

d. Origine et manifestation des pathologies

Les troubles du rythme cardiaque trouvent principalement leurs origines dans des problèmes de conduction (chemin suivi par l'onde de dépolarisation à partir de son point d'activation électrique), des troubles de la fréquence cardiaque (fonction du pacemaker naturel (nœud) qui initie la dépolarisation) ou encore de la forme des différentes ondes composant le cycle cardiaque (déformation onde P, segment ST...) [37].

Parmi les pathologies les plus courantes nous citerons :

- Les bradycardies et tachycardies (respectivement ralentissement et accélération de la fréquence cardiaque)
- Les fibrillations auriculaires et ventriculaires (contractions indépendantes et désordonnées (asynchrone) des fibres musculaires entrant dans la propagation de l'onde de dépolarisation)
- Les blocs auriculo-ventriculaires (défauts de cheminement de l'onde de dépolarisation suivant la voie courante de propagation)
- Les extrasystoles (ou rythmes d'échappement), qui ne sont pas à proprement parler des « pathologies », mais qui peuvent indiquer des évolutions vers des

états pathologiques ou bien des problèmes situés en amont de la voie de conduction. (Les extrasystoles sont des battements initiés par des foyers différents du nœud courant de dépolarisation)

1.2.3.2. Auscultation

a. Définition

L'auscultation est la partie de l'examen clinique qui consiste à écouter, à l'aide d'un stéthoscope (auscultation médiate), ou simplement l'oreille posée sur le thorax du malade (auscultation immédiate), divers bruits produits par les organes du corps humain, notamment ceux émis par le cœur, les poumons, le tube digestif, les carotides et les artères fémorales.[39]

b. Phonocardiographie

Le myocarde est le tissu musculaire du cœur qui se contracte de manière rythmique. Lors de la diastole et la systole (relâchement et contraction) du myocarde, des vibrations mécaniques sont produites. L'objectif des capteurs acoustiques est de transformer ces vibrations mécaniques du mur thoracique en signal électrique. Le stéthoscope est un exemple d'un instrument acoustique permettant d'écouter les sons internes du corps, dont les bruits cardiaques. Cette technique de l'écoute du cœur s'appelle l'auscultation cardiaque [40] et le signal enregistré est appelé phonocardiogramme PCG.

Figure I-32: Le phonocardiogramme des bruits cardiaques normales et anormales

Ces bruits cardiaques sont des vibrations mécaniques provoquées par la pression systolique et diastolique du myocarde, l'ouverture et la fermeture des valvules cardiaques ainsi que l'impact de l'écoulement sanguin dans la paroi ventriculaire et les différents vaisseaux sanguins qui entourent le cœur [41].

Figure I-33: Présentation détaillée de bruits cardiaques

Il existe quatre types de bruits cardiaques connus par B1, B2, B3 et B4 [41] qui peuvent être auscultés et visualisés sur un signal phonocardiographique.

Les bruits B1 et B2 sont les deux principaux bruits entendus dans une auscultation d'un sujet sain. L'intervalle entre le premier et le deuxième bruit définit la systole (éjection ventriculaire), tandis que l'intervalle entre le deuxième et le premier bruit suivant définit la diastole (remplissage ventriculaire).

- Bruit B1

Ce bruit cardiaque est caractérisé par son contenu fréquentiel de basses fréquences par rapport au bruit B2 du même cycle cardiaque. Marquant le début de la systole ventriculaire, ce bruit se trouve, en sa grande proportion en termes d'énergie, généré par la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires mitrale et tricuspide.

Le bruit cardiaque B1 est constitué par quatre groupes de vibrations (cf. Figure I-30) :

1. Oscillations de faible amplitude et de basse fréquence, non audibles, elles correspondent au début de la contraction ventriculaire.
2. Oscillations de grande amplitude, audibles correspondant aux fermetures des valvules auriculo-ventriculaires mitrale et tricuspide.
3. Oscillations de grande amplitude, audibles correspondant à l'ouverture des sigmoïdes.
4. Oscillations de faible amplitude et de basse fréquence, non audibles, dues à l'écoulement turbulent du sang dans l'aorte et l'artère pulmonaire, brusquement dilatée au début de l'éjection ventriculaire.

- Bruit B2

Ce bruit cardiaque est caractérisé par son contenu acoustique de fréquences aiguës. Il est plus sec et plus claquant que le bruit B1, et de tonalité plus élevée et peut atteindre des fréquences jusqu'à 200 Hz. Il correspond aux fermetures des sigmoïdes aortique et pulmonaire. Ce deuxième bruit marque le début de la diastole ventriculaire, sa durée ne dépasse pas généralement 100 ms.

Le bruit B2 est essentiellement composé de deux groupes de vibrations (cf. Figure I-34).

1. vibrations de faible amplitude non audible à cause des tourbillons sanguins précédant la fermeture des sigmoïdes.

2. vibrations audibles de hautes fréquences dues aux fermetures des sigmoïdes aortique et pulmonaire, notées respectivement A2 et P2. Chacune des composantes A2 et P2 dure moins de 50 ms, et sont généralement séparées par un intervalle de temps de 3 à 4 ms qui augmente lors de l'inspiration.

- **Bruit B3 et bruit B4**

Il y a également un troisième et un quatrième bruit cardiaque (B3 et B4) qui peuvent parfois être visibles sur un signal PCG.

Le troisième bruit B3 survient à la fin de la phase de remplissage ventriculaire rapide, et son apparition est après le bruit B2 (cf. Figure I-34). Il est habituellement de basse fréquence et peut s'entendre normalement chez l'enfant ou chez l'adulte au-dessous de 30 ans. Au-delà de cet âge, sa présence témoigne le plus souvent d'un état pathologique.

Par contre, le quatrième bruit B4 débute juste avant le premier bruit B1 (cf. Figure I-34). Il est habituellement de basse fréquence, il répond à la contraction auriculaire. Il n'est jamais audible normalement, et son accentuation témoigne d'une hyperactivité auriculaire, droit ou gauche (galop pré systolique).

La figure I-30 illustre un schéma qui montre les différentes composantes des bruits cardiaques B1, B2, B3 et B4 ainsi une illustration de leurs causes physiologiques. Uniquement le côté gauche du cœur est affiché dans cette figure.

Figure I-34: Composantes des bruits cardiaques et leurs causes physiologiques

c. Auscultation pulmonaire

L'auscultation des poumons vise à entendre et à interpréter les différents bruits produits par le passage de l'air pendant les cycles ventilatoires. Elle s'effectue sur quatre cadrans sur le thorax antérieur et postérieur.

Le stéthoscope est utilisé pour l'évaluation du murmure respiratoire en vue d'effectuer une analyse fonctionnelle des organes tels que les poumons. Le bruit produit par le passage de l'air au niveau de la trachée (murmure vésiculaire) peut être également écouté. Par le biais de l'auscultation pulmonaire, les bruits respiratoires modifiés permettront de mettre en évidence un tableau clinique [42].

Ainsi, le bruit respiratoire modifié, notamment une diminution du murmure vésiculaire, révèle alors un emphysème pulmonaire [43]. L'état du fonctionnement des poumons est mis en évidence grâce aux informations utiles fournies par le stéthoscope et à l'interprétation des bruits liés au passage de l'air lors des cycles ventilatoires.

d. Auscultation vasculaire

Le stéthoscope peut être utilisé pour l'auscultation des artères appliqué sur leur trajet, il permet de repérer un anévrisme, une sténose [43]. Utilisé avec un brassard, le stéthoscope permet d'évaluer la pression artérielle.

e. Auscultation abdominale

L'auscultation abdominale au stéthoscope est un examen clinique qui permet d'écouter les bruits émis par les organes du tube digestif, notamment les intestins. Par ailleurs, l'écoute de l'abdomen contribue à l'évaluation de l'activité des intestins, de la motricité intestinale. Elle permet d'identifier les bruits anormaux qui indiquent la présence d'une maladie au niveau de l'abdomen avec notamment des bruits liés à la contraction des intestins, les bruits hydro-aériques. L'absence de bruit peut être le signe manifeste d'une péritonite ou d'un iléus paralytique [43].

1.2.3.1. Température corporelle

La température du corps d'une personne varie selon plusieurs critères dont le sexe, les activités récentes, l'heure, son apport alimentaire et pour les femmes le cycle menstruel. Ainsi la température d'une personne en bonne santé se situe dans la plage 36.5 et 37.2 [25]. Elle peut être mesurée par voie rectale, buccale, axillaire, tympanique et par la méthode de l'artère temporale (sur le front). De plus, une caméra infrarouge peut aussi révéler les variations de température.

Tableau I-8: Les plages normales des différentes méthodes pour mesurer la température corporelle

Méthode	Plage normale en degré Celsius [°C]
Rectale	36.6 - 38.0
Tympanique	35.8 - 38.0
Buccale	35.5 - 37.5
Axillaire	34.7 - 37.3

1.2.3.2. Pulsation cardiaque

a. Définition

La fréquence cardiaque est le nombre de battements cardiaques (ou pulsations) par unité de temps (généralement la minute). C'est une notion quantitative qui peut aussi se définir en nombre de cycles par seconde, par l'inverse de la période.

b. Valeurs normales de la fréquence cardiaque au repos selon l'âge

Tableau 1-9: Valeurs normales de la fréquence cardiaque au repos selon l'âge

Age	Fréquence cardiaque [bpm]
Nouveau-né	140 ± 50
1–2 ans	110 ± 40
3–5 ans	105 ± 35
6–12 ans	95 ± 30
Adolescent ou adulte	70 ± 10
Personne âgée	65 ± 5

Chez l'adulte en bonne santé, au repos, la fréquence cardiaque se situe entre 50 (sportif pratiquant l'endurance) et 80 pulsations par minute. Pendant un effort, la fréquence cardiaque maximale théorique est de 220 moins l'âge (exemple : 220 - 40 ans = 180).

La fréquence cardiaque de repos n'est pas constante sur 24 heures à cause des différents cycles biologiques. Elle est au maximum vers midi. La digestion, la chaleur ou le froid entraînent une augmentation de la fréquence cardiaque.

Les facteurs de stress influent sur la fréquence cardiaque par le biais de trois mécanismes : les mécanismes nerveux, chimique et physique. L'humain dispose d'un système nerveux autonome composé des systèmes nerveux sympathique et parasympathique. Le premier a pour fonction d'augmenter la fréquence cardiaque et le deuxième de la diminuer.[29]

1.2.3.3. Oxymétrie de Pouls

a. Définition

L'oxymétrie de Pouls est la mesure indirecte (percutanée) et non invasive de la quantité d'oxygène dans le sang, en déterminant le niveau de saturation en oxygène de l'hémoglobine (SPO₂) censé refléter la saturation du sang artériel en oxygène (estimation de la SaO₂).[44]

La saturation pulsée en oxygène SPO₂ est le pourcentage de l'hémoglobine oxygénée par rapport à la somme de l'hémoglobine et de la désoxyhémoglobine

($HbO_2/Hb+HbO_2$) autrement dit la mesure de la saturation fonctionnelle en oxygène du sang artériel.

La saturation artérielle en oxygène (SaO_2) est le pourcentage d'hémoglobine saturées en oxygène (oxyhémoglobine) dans le sang artériel.

La saturation « pléthysmographique » en O_2 (SpO_2) est donc une approximation validée de la saturation artérielle en O_2 (SaO_2).[45]

b. Principe

La mesure de la saturation artérielle en O_2 (SaO_2) « fonctionnelle » était au départ l'objectif principal des oxymètres. Elle est calculée sur le sang artériel à partir de la formule :

$$SaO_2 = \frac{HbO_2}{[HbO_2 + Hb]} \times 100$$

Afin d'approcher la SaO_2 , l'oxymètre de pouls (SpO_2) doit déterminer en permanence la teneur en HbO_2 et Hb du sang artériel. Il faut donc un système qui soit capable :

- de mesurer en continu et en temps réel l' HbO_2 et l' Hb
- de reconnaître la pulsatilité du signal démontrant son origine artérielle

Le mérite revient au Japonais Takuo Aoyagi d'avoir découvert que l' Hb et l' HbO_2 ont une différence d'absorption des ondes lumineuses permettant de les distinguer. L' HbO_2 absorbe plus dans les longueurs d'ondes Infrarouge (850 à 1000 nm) que l' Hb qui absorbe plus dans le spectre des longueurs d'ondes du Rouge (600 à 750 nm) (cf. Figure I-33).

Figure I-35: Schéma d'absorption des ondes lumineuses

En effet, l'oxymètre de pouls est constitué d'un émetteur d'ondes lumineuses Rouge et Infrarouge transmises à travers un site de mesure (doigts, lobe de l'oreille), d'un photodétecteur qui reçoit le signal après son passage au travers de ce site, le transmet au moniteur qui l'analyse et restitue une valeur de SpO_2 [46]. Les ondes émises sont absorbées par tous les tissus traversés (peau, tissus, cartilage, os, mais

surtout le sang capillaire). L'absorbance des ondes lumineuses obéit à la loi de Beer-Lambert qui dit, en synthèse, que les variations d'absorption des ondes lumineuses sont fonctions des variations temporelles de la concentration d'un tissu. Or, la seule variable existante dans des conditions stables est le flux systolique artériel (cf. Figure I-36), qui peut être analysé en termes d'amplitude, de durée, et de variabilité notamment respiratoire.

Figure I-36: Principe de l'oxymétrie de Pouls : la pléthysmographie

Tableau I-10: Légende du principe de l'oxymétrie de Pouls

1	Absorption lumineuse variable liée à la variation du volume de sang artériel
2	Absorption lumineuse constante liée à la partie non pulsatile du sang artériel
3	Absorption lumineuse constante liée au sang veineux
4	Absorption lumineuse constante lié aux tissus, os...

Le moniteur associe donc deux principes : la spectrophotométrie basée sur cette différence d'absorption des ondes lumineuses et la pléthysmographie basée sur les variations cycliques du volume sanguin. En effet, l'écoulement du sang est composé d'un flux continu non pulsatile diastolique pouvant être considéré comme constant, et d'un flux pulsatile observé uniquement durant la systole. L'oxymètre de pouls peut différencier l'absorption des deux ondes lumineuses qui est supposée constante durant la diastole et qui présente un pic d'absorption durant la systole. Ainsi, à partir de ces différences d'absorption des ondes lumineuses R et IR, le photodétecteur analyse en permanence le rapport R/IR notamment dans sa partie pulsatile. À partir d'un tableau d'équivalence (Tableau I-11) entre ce rapport R/IR et les valeurs de

SaO₂, le moniteur affiche une valeur de SpO₂, premier paramètre de l'oxymètre de pouls.[45]

Tableau I-11: Algorithme d'oxymétrie de pouls conventionnelle

R/IR	SpO ₂ [%]
2,5	0
1,75	20
1,60	30
1,50	40
1,25	60
1,00	82
0,75	91
0,67	95
0,43	99
0,40	100

Les valeurs de ce rapport R/IR sont calibrées à partir de références obtenues en exposant des sujets volontaires sains à une diminution de la FIO₂. Aux valeurs de SaO₂ mesurées entre 100 et 75 % correspond un rapport R/IR qui est intégré au moniteur créant ainsi la relation entre SaO₂ et SpO₂. En dessous de 75 %, les SpO₂ affichées sont obtenues par extrapolation des données entre 75 et 100 %. Cet algorithme de calibration est intégré dans pratiquement tous les oxymètres de pouls [47].

1.2.3.4. Pression artérielle

a. Définition

La pression artérielle (ou la Tension Artérielle TA) se définit comme une force latérale exercée par le sang par unité de surface pariétale (cf. Figure I-37). Elle est essentielle pour l'approvisionnement en oxygène et nutriments des organes du corps, son maintien et son contrôle sont à la base des transferts liquidiens dans les tissus et de l'épuration rénale des déchets.[48]

Figure I-37 : La pression artérielle

La pression artérielle se mesure en mm ou cm de Mercure (mm Hg ou cm Hg), elle varie en fonction de cycle cardiaque, c'est à dire en fonction de la systole et de la diastole, selon une courbe nommée sphygmogramme (cf. Figure I-38)[49]. Ce tracé obtenu à l'aide du sphygmographe.

La PA atteint son point le plus élevé dans l'aorte et les grosses artères lors de la systole (contraction ventriculaire) et chute à son point le plus bas lors de la diastole (relaxation ventriculaire). C'est au niveau des petites artères que le sang perd beaucoup de pression, en raison de la résistance opposée à l'écoulement sanguin.

Figure I-38: Sphygmogramme

Cette courbe nous permet de définir quatre notions importantes

b. Pression Artérielle Systolique (PAS)

Le maximum correspond à la pression artérielle systolique (PAS), c'est-à-dire lors de la contraction ventriculaire gauche ou le sang est expulsé en dehors du cœur. La pression artérielle systolique PAS dépend de débit d'éjection ventriculaire gauche, des résistances vasculaires, est essentiellement de l'état des parois des gros troncs (rigidité artérielle) [50].

La valeur de pression systolique est toujours indiquée en premier, suivie de la valeur de pression diastolique. Exemple : 120/80 mm Hg signifie que la pression artérielle systolique est de 120 mm Hg et que la pression artérielle diastolique est de 80 mm Hg.

La valeur d'1 mm Hg correspond à la pression exercée par un millimètre (mm) de mercure (Hg).

Conversion : 1 mm Hg = 0,00133 bar.

c. Pression Artérielle Diastolique (PAD)

La diastole est la période au cours de laquelle le cœur se relâche après s'être contracté. On parle de diastole ventriculaire quand les ventricules se relâchent, et de diastole auriculaire lorsque les oreillettes se relâchent. Au cours de la diastole ventriculaire, la pression dans les ventricules (gauche et droit) s'abaisse par rapport au pic qu'elle avait atteint au cours de la systole. Lorsque la tension du ventricule gauche s'abaisse en dessous de celle de l'oreillette gauche, la valvule mitrale s'ouvre, et le ventricule gauche se remplit du sang qui s'était accumulé dans l'oreillette gauche.[50]

d. Pression Artérielle Différentielle (ou Pulsée PP)

La pression artérielle différentielle (PA diff), c'est à dire la différence entre la PAS et la PAD, est responsable de la sensation de pouls. La palpation du pouls, par exemple, est souvent capitale lors de l'évaluation d'un état de choc compensé avec un pouls frappé et d'un état de choc décompensé avec un pouls filant. Elle peut être aussi utilisée pour préciser l'efficacité du massage cardiaque lors d'une réanimation.[50]

e. Pression Artérielle Moyenne (PAM)

Enfin la pression artérielle moyenne (PAM), n'est pas la moyenne arithmétique des PAS et PAD car physiologiquement la systole dure moins longtemps que la diastole. [48]

$$PAM = \frac{PAS + 2 * PAD}{3}$$

La PAM correspond au produit du débit cardiaque (DC) par les résistances vasculaires périphériques (RVP).

$$PAM = DC * RVP$$

La pression artérielle moyenne est la même dans tout le réseau artériel de l'origine de l'aorte aux petites artères.

f. Plages de pression au niveau du cœur

Le tableau I-12 montre les différentes plages de pression au niveau du cœur.[50]

Tableau I-12: Pression des différentes zones cardiaques

Pression [mm Hg]			
Zone	Systolique	Diastolique	Moyenne
Aorte	90 — 150	60 — 80	-
Artère pulmonaire	20 — 30	8 — 12	-

Pression [mm Hg]			
Zone	Systolique	Diastolique	Moyenne
Oreillette gauche	-	6 — 12	6 — 12
Ventricule gauche	90 — 150	2 — 6	-
Ventricule droit	20 — 30	-	-
Oreillette droite	-	-	2 — 6

Comme nous l'avons déjà mentionné, la pression dans l'aorte (dite systolique) définit le premier nombre de la tension artérielle, et la pression dans l'aorte (diastolique) définit le second nombre, par exemple une PA de 13/8 (PAS=13 cmHg et PAD=8 cmHg).

1.2.4. RECOMMANDATIONS SUR L'UTILISATION DES RESEAUX DE BIOCAPTEURS

1.2.4.1. Recommandations pour l'utilisation de technologies RF(Radiofréquence) dans les appareils médicaux

Le projet s'intéresse entre autres à l'échange d'information médicale de manière robuste, fiable et sécuritaire. Dans cette section sont présentés les enjeux de télémédecine sur les aspects sécuritaires des réseaux biocapteurs. De plus, les choix technologiques lors de la mise en place de ce type de réseau sont aussi présentés. Ainsi, la mise en place d'un réseau de biocapteurs pour application médicale impose un certain nombre de normes médicales [51] à respecter au niveau de la communication, des capteurs et des patients. La technologie utilisée dans le réseau de biocapteurs devrait être résistante aux attaques délibérées, c'est-à-dire les attaques actives, ou aux attaques non intentionnelles comme les interférences et les bruits. De plus, l'interférence électromagnétique (electromagnetic interference, EMI) et la perturbation électromagnétique (electromagnetic disturbance, EMD) peuvent empêcher le fonctionnement de ces biocapteurs [52] C'est pourquoi plusieurs considérations technologiques sont à en prendre en compte dont le choix de la technologie, la qualité du service, la coexistence et la sécurité des signaux et d'information [53].

1.2.4.2. Choix de la technologie

Avant de choisir la technologie adaptée au projet, les exigences du produit et les limitations environnementales sont à prendre en compte. Les biocapteurs devraient fonctionner à une basse consommation d'énergie. Le réseau de ces capteurs devrait utiliser un standard de communication supportant plusieurs capteurs simultanément et coexistera avec d'autres standards de son spectre [53]. De plus, puisque nos capteurs sont portés sur le corps humain, les caractéristiques de la

propagation tissulaire et le taux d'absorption ne devraient pas dépasser le seuil mettant le patient en danger.

1.2.4.3. Qualité de service des communications

Ce critère correspond au niveau de service et au niveau de performance nécessaire pour le fonctionnement des appareils médicaux. Pour cela, on devrait prendre en compte la latence (temps stimulus-réaction) de la communication (pour une communication à un sens et à deux), le niveau acceptable pour la probabilité de perte d'information dans le réseau, l'accessibilité, et les priorités du signal du réseau [53].

1.2.4.4. Sécurité des signaux et de l'information

La sécurité du réseau correspondant consiste à empêcher tout accès non autorisé aux données sensibles du patient et aux données communiquées dans le réseau. De plus, elle assure que toute information ou donnée est reçue par l'appareil qui lui est destiné. C'est pourquoi la technologie devrait offrir trois services de sécurité basiques : l'authentification, qui est la vérification de l'identité de l'appareil avec une clé secrète, la confidentialité qui est l'assurance que l'information sensible est gardée secrète et que l'accès est limité aux personnes appropriées donc aux appareils autorisés et finalement l'autorisation, qui est la permission à un appareil pour utiliser un service. Lors de la mise en place de la sécurité du réseau, il faut noter que les appareils médicaux devraient toujours instaurer le plus haut niveau de sécurité offert [53].

1.2.5. CONCLUSION

Ce chapitre est consacré à la présentation du contexte de l'accès aux soins à Madagascar. Il nous renseigne les différents indicateurs de l'accès aux soins, les formations sanitaires ainsi que la situation des ressources humaines des personnels de santé à Madagascar. On a constaté qu'il existe un réel déséquilibre en ressources humaines entre les structures privées et publiques et entre les structures situées en zone rurale par rapport à celles des zones urbaines. On y présente aussi dans ce chapitre les revues de littératures scientifiques concernant la description de l'enchaînement des activités concourant à la réalisation d'un acte de télémédecine ainsi que les méthodologies de mesures des paramètres vitaux tels que l'Electrocardiographie, l'auscultation, la température corporelle, la pulsation cardiaque, la saturation pulsée en oxygène et la tension artérielle. Enfin, les normes médicales au niveau de la communication, des capteurs et des patients sur l'utilisation des réseaux de biocapteurs y étaient décrites. Il met en exergue que la technologie utilisée devrait être résistante aux attaques délibérées, comme les interférences, bruits ainsi que la perturbation électromagnétique. Cette norme parle aussi la sécurité de l'information autant qu'au niveau du plateforme qu'au niveau des données communiquées dans le réseau.

Chapitre I.3. Description des outils et méthodes

I.3.1. OUTILS D'ANALYSE FONCTIONNELLE DES BESOINS

I.3.1.1. Le diagramme bête à cornes

C'est un outil qui permet une expression graphique du besoin en donnant la réponse aux questions suivantes [54] (Page web):

- À qui le Produit rend-il service ?
- Sur quoi le Produit agit-il ?
- Dans quel but le Produit existe-t-il ?

Figure I-39: Le diagramme bête à cornes

I.3.1.2. Le diagramme pieuvre (ou graphe des interactions)

Ce diagramme est constitué du produit, au centre, et, autour, des éléments de son environnement (milieu extérieur). Il sert à l'expression de fonctions, et donc permet la représentation graphique d'une partie du Cahier des Charges. Il permet également de bien identifier l'environnement d'évolution du système, de déterminer avec précision et concision les relations entre ce système et les éléments du milieu environnant et les relations entre couples d'éléments extérieurs.

On fait apparaître les relations (fonctions) entre le produit et le milieu extérieur. Ces relations correspondent au service rendu par le produit et permettent d'élaborer un cahier des charges.

Deux types de fonctions sont en jeu [54]:

- **Les fonctions principales** : ce sont les fonctions pour lesquelles le produit est élaboré, donc en fait celles qui pourraient répondre aux exigences de l'utilisateur. On les dessine par des liens entre deux éléments de l'environnement, liens passant par le système
- **Les fonctions contraintes** : elles sont un lien entre le produit et un élément de l'environnement. Elles naissent d'une contrainte imposée par un élément extérieur, de l'existence d'un produit déjà existant ou encore d'une exigence particulière de l'utilisateur voire de la présence de normes et de législations

Figure I-40: Le diagramme Pieuvre

I.3.2. METHODE D'ANALYSE STRATEGIQUE DU PROJET - MATRICE SWOT

I.3.2.1. Définition

Le SWOT est un outil de stratégie d'entreprise inventé par un groupe de professeurs de Harvard : Learned, Christensen, Andrews, et Guth destiné à identifier les options stratégiques d'un projet. Il permet de définir les objectifs en se basant sur les facteurs internes et externes pour les atteindre.

Réaliser un SWOT est une démarche qui s'appuie sur l'identification des Forces, Faiblesses, ainsi que les Opportunités et Menaces du projet (en anglais : Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats – SWOT) [55].

Figure I-41: La matrice SWOT

I.3.2.2. Les 2 axes de l'analyse SWOT

a. L'axe interne

- **Les forces** : Le premier élément de la matrice SWOT à étudier est S ou les forces. La démarche consiste à identifier puis évaluer les forces dont dispose le projet pour développer son activité. Il faut pour cela regarder l'ensemble des aspects de l'activité : commerce, gestion, management, administratif, ...
- **Les faiblesses** : Après avoir travaillé sur les forces, il est temps de prendre du recul et d'utiliser l'esprit critique pour identifier quelles sont les faiblesses du projet. L'entourage de confiance, personnel ou professionnel peut aider à les

identifier. Qu'est-ce qui retient ou limite le projet ? Cela peut être des contraintes (financières, techniques, géographiques, réglementaires, ...), ou des difficultés organisationnelles (problèmes logistiques, formation, recrutement de personnel qualifié, ...).

b. L'axe externe

- **Les opportunités** : Les opportunités couvrent tout ce qu'il est possible de réaliser pour développer un projet, dynamiser l'activité commerciale, améliorer les ventes. Cela comprend l'ensemble des démarches permettant de développer le business.
- **Les menaces** : Tout ce qui amène un risque pour le développement du projet, ses possibilités de succès ou de croissance commerciale. Cela représente un champ d'investigation assez large qui peut comprendre des facteurs assez diversifiés tel que l'émergence de nouveaux concurrents, l'évolution de la réglementation, des risques financiers externes (bulle financière ou immobilière) ainsi que tout ce qui pourrait compromettre l'avenir du projet de création.

I.3.3. METHODE DE MODELISATION DE LA BASE DE DONNEES – LANGAGE UML

I.3.3.1. Définition

Figure I-42: Logo UML

Le Langage de Modélisation Unifié, de l'anglais Unified Modeling Language (UML), est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes conçu comme une méthode normalisée de visualisation dans les domaines du développement logiciel et en conception orientée objet.[56]

La version actuelle, UML 2.5, propose 14 types de diagrammes dont sept structurels et sept comportementaux.

UML n'étant pas une méthode, l'utilisation des diagrammes est laissée à l'appréciation de chacun. Le diagramme de classes est généralement considéré comme l'élément central d'UML.

I.3.3.2. Les diagrammes [57]

a. Diagrammes de structure ou diagrammes statiques

- Diagramme de classes (class diagram) : représentation des classes intervenant dans le système
- Diagramme d'objets (object diagram) : représentation des instances de classes (objets) utilisées dans le système

- Diagramme de composants (component diagram) : représentation des composants du système d'un point de vue physique, tels qu'ils sont mis en œuvre (fichiers, bibliothèques, bases de données...)
- Diagramme de déploiement (deployment diagram) : représentation des éléments matériels (ordinateurs, périphériques, réseaux, systèmes de stockage...) et la manière dont les composants du système sont répartis sur ces éléments matériels et interagissent entre eux.
- Diagramme des paquets (package diagram) : représentation des dépendances entre les paquets (un paquet étant un conteneur logique permettant de regrouper et d'organiser les éléments dans le modèle UML), c'est-à-dire entre les ensembles de définitions.
- Diagramme de structure composite (composite structure diagram) : représentation sous forme de boîte blanche des relations entre composants d'une classe (depuis UML 2.x).
- Diagramme de profils (profile diagram) : spécialisation et personnalisation pour un domaine particulier d'un meta-modèle de référence d'UML (depuis UML 2.2).

b. Diagrammes de comportement

- Diagramme des cas d'utilisation (use-case diagram) : représentation des possibilités d'interaction entre le système et les acteurs (intervenants extérieurs au système), c'est-à-dire de toutes les fonctionnalités que doit fournir le système.
- Diagramme états-transitions (state machine diagram) : représentation sous forme de machine à états finis du comportement du système ou de ses composants.
- Diagramme d'activité (activity diagram) : représentation sous forme de flux ou d'enchaînement d'activités du comportement du système ou de ses composants.

c. Diagrammes d'interaction ou diagrammes dynamiques

- Diagramme de séquence (sequence diagram) : représentation de façon séquentielle du déroulement des traitements et des interactions entre les éléments du système et/ou de ses acteurs
- Diagramme de communication (communication diagram) : représentation de façon simplifiée d'un diagramme de séquence se concentrant sur les échanges de messages entre les objets (depuis UML 2.x)
- Diagramme global d'interaction (interaction overview diagram) : représentation des enchaînements possibles entre les scénarios préalablement identifiés sous forme de diagrammes de séquences (variante du diagramme d'activité) (depuis UML 2.x).
- Diagramme de temps (timing diagram) : représentation des variations d'une donnée au cours du temps (depuis UML 2.3).

1.3.4. LANGAGE DE CONCEPTION DU LOGICIEL ET DE PROGRAMMATION DU MICROCONTROLEUR

1.3.4.1. HTML [58]

Figure I-43: Logo HTML

L'HyperText Markup Language, généralement abrégé HTML, est le format de données conçu pour représenter les pages web. C'est un langage de balisage permettant d'écrire de l'hypertexte. HTML permet également de structurer sémantiquement et logiquement et de mettre en forme le contenu des pages, d'inclure des ressources multimédias dont des images, des formulaires de saisie, et des programmes informatiques. Il permet de créer des documents interopérables avec des équipements très variés de manière conforme aux exigences de l'accessibilité du web. Il est souvent utilisé conjointement avec le langage de programmation JavaScript et des feuilles de style en cascade (CSS). HTML est initialement dérivé du Standard Generalized Markup Language (SGML).

1.3.4.2. CSS [59]

Figure I-44: Logo CSS

Les feuilles de style en cascade, généralement appelées CSS de l'anglais Cascading Style Sheets, forment un langage informatique permettant de mettre en forme des pages web (HTML ou XML).

1.3.4.3. BOOTSTRAP [60]

Figure I-45: Logo Bootstrap

Bootstrap est une collection d'outils utiles à la création du design (graphisme, animation et interactions avec la page dans le navigateur, etc.) de sites et d'applications web. C'est un ensemble qui contient des codes HTML et CSS, des

formulaires, boutons, outils de navigation et autres éléments interactifs, ainsi que des extensions JavaScript en option.

1.3.4.4. [PHP](#) [61]

Figure I-46: Logo PHP

Hypertext Preprocessor, plus connu sous son sigle PHP, est un langage de programmation principalement utilisé pour produire des pages Web dynamiques via un serveur HTTP, mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale. PHP est un langage impératif orienté objet.

PHP est un langage de script utilisé le plus souvent côté serveur : dans cette architecture, le serveur interprète le code PHP des pages web demandées et génère du code (HTML, XHTML, CSS par exemple) et des données (JPEG, GIF, PNG par exemple) pouvant être interprétés et rendus par un navigateur web. PHP peut également générer d'autres formats comme le WML, le SVG et le PDF.

Il a été conçu pour permettre la création d'applications dynamiques, le plus souvent développées pour le Web.

Son utilisation commence avec le traitement des formulaires puis par l'accès aux bases de données. L'accès aux bases de données est aisé une fois l'installation des modules correspondants effectuée sur le serveur. La force la plus évidente de ce langage est qu'il a permis au fil du temps la résolution aisée de problèmes autrefois compliqués et est devenu par conséquent un composant incontournable des offres d'hébergements.

1.3.4.5. [MySQL](#) [62]

Figure I-47: Logo MySQL

MySQL est un serveur de bases de données relationnelles SQL développé dans un souci de performances élevées en lecture, ce qui signifie qu'il est davantage orienté vers le service de données déjà en place que vers celui de mises à jour fréquentes et fortement sécurisées. Dans la pratique, le serveur MySQL peut se résumer à un lieu de stockage et d'enregistrement des données, que celles-ci soient ou non cryptées. Il est alors ensuite possible, via une requête SQL, d'aller récupérer des informations sur ce serveur très rapidement.

1.3.4.6. [JAVASCRIPT](#) [63]

Figure I-48: Logo Javascript

JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages web interactives et à ce titre est une partie essentielle des applications web. Avec les technologies HTML et CSS, JavaScript est parfois considéré comme l'une des technologies cœur du World Wide Web. Une grande majorité des sites web l'utilisent, et la majorité des navigateurs web disposent d'un moteur JavaScript dédié pour l'interpréter, indépendamment des considérations de sécurité qui peuvent se poser le cas échéant.

1.3.4.7. Jquery [64]

Figure I-49: Logo JQuery

jQuery est une bibliothèque JavaScript libre et multiplateforme créée pour faciliter l'écriture de scripts côté client dans le code HTML des pages web.

Le but de la bibliothèque étant le parcours et la modification du DOM (y compris le support des sélecteurs CSS et un support basique de XPath), elle contient de nombreuses fonctionnalités ; notamment des animations, la manipulation des feuilles de style en cascade (accessibilité des classes et attributs), la gestion des événements, etc. L'utilisation d'Ajax est facilitée et de nombreux plugins sont présents.

1.3.4.8. AJAX [65]

Figure I-50: Logo AJAX

Ajax est une méthode utilisant différentes technologies ajoutées aux navigateurs web dont la particularité est de permettre d'effectuer des requêtes au serveur web et, en conséquence, de modifier partiellement la page web affichée sur le poste client sans avoir à afficher une nouvelle page complète. Cette architecture informatique permet de construire des applications Web et des sites web dynamiques interactifs. Ajax est l'acronyme d'asynchronous JavaScript and XML : JavaScript et XML asynchrones.

1.3.4.9. JSON [66]

Figure I-51: : Logo JSON

JavaScript Object Notation (JSON) est un format de données textuelles dérivé de la notation des objets du langage JavaScript. Il permet de représenter de l'information structurée comme le permet XML par exemple.

1.3.4.10. C++ [67]

Figure I-52: Logo C++

C++ est un langage de programmation compilé permettant la programmation sous de multiples paradigmes, dont la programmation procédurale, la programmation orientée objet et la programmation générique. Ses bonnes performances, et sa compatibilité avec le C en font un des langages de programmation les plus utilisés dans les applications où la performance est critique.

1.3.5. CONCLUSION

La réalisation de cette étude est basée sur des raisonnements scientifiques et techniques. Elle nécessite donc d'utiliser différents outils et différentes méthodes appropriés, c'est ce que nous avons présenté dans ce chapitre. On y décrit les outils d'analyses fonctionnelles de besoins ainsi que la méthode d'analyse stratégique du projet. Ce chapitre explique aussi les différents langages utilisés dans le développement logiciel et la programmation des microcontrôleurs.

PARTIE II. RESULTATS

Chapitre II.1. Modélisation des besoins

Dans le cadre de sa publication d'analyse de 25 expériences de télémédecine, [8] l'ANAP a relevé les facteurs clés de succès d'un projet de télémédecine. Parmi ceux-ci figurent la nécessaire définition d'un projet médical qui doit se baser sur les besoins des patients et des acteurs médicaux concernés.

II.1.1. EXPRESSION DU BESOIN AVEC LE DIAGRAMME BÊTE A CORNES

Suite à l'analyse de l'existants que nous avons fait dans le sous chapitre 1.2.1 nous avons pu établir une représentation graphique normalisée de l'expression des besoins.

Figure II-1: Expression du besoin avec le diagramme bête à cornes

Le système rend service à la population dans les zones isolées en agissant sur la consultation médicale et le suivi de l'état de leur santé pour améliorer l'accès aux soins.

A noter que la détermination des besoins à satisfaire va dépendre des caractéristiques de la population visée et doit intégrer son évolution dans le temps, liée à différents facteurs qu'ils soient démographiques, médicaux ou économiques.

II.1.2. CONTROLE DE VALIDITE

Il s'agit d'un questionnement systématique destiné à éprouver le bien-fondé du besoin et la pertinence de sa formulation. Le contrôle de validité est réalisé en répondant à deux questions :

- ❖ **Cause du besoin** : pourquoi a-t-on besoin de ce système ?
- ❖ **But de ce besoin** : dans quel but ?

Tableau II-1: Contrôle de validité

<p>Pourquoi a-t-on besoin de ce système ?</p> <p>Le système rend service à la population dans les zones enclavées</p>	<p>Dans quel but ?</p> <p>Le système agit sur la consultation médicale et le suivi de l'état de santé de la population</p>
<p>→ La santé est la première des richesses et ce système est un des moyens permettant d'établir une consultation médicale dans les zones isolées</p>	<p>→ La consultation réalisée par des médecins certifiés permettant d'obtenir un soin de qualité ce qui permet d'améliorer l'accès aux soins de la population</p>

La disparition de la cause et du but de ce besoin n'est pas envisageable actuellement. Le système mérite donc d'être étudié.

II.1.3. ANALYSE FONCTIONNELLE AVEC LE DIAGRAMME PIEUVRE

L'Analyse fonctionnelle est un outil de construction de la qualité en conception (stratégie de qualité totale), détaillé dans la norme AFNOR NF X50-151. Elle se propose d'explicitier la demande du client par une analyse fonctionnelle du besoin (A.F.B.) qui permet d'identifier précisément, en termes de fonctions, les besoins à satisfaire ou les services à rendre. Elle se fait avec le diagramme Pieuvre.

Figure II-2: Analyse fonctionnelle avec le diagramme Pieuvre

Tableau II-2: Expression des fonctions de service

FP1	Permettre aux médecins de faire une consultation/surveillance à distance
FP2	Permettre aux médecins de faire une assistance/expertise à distance

FC1	Alimenter par une source d'énergie renouvelable – consommer moins d'énergie
FC2	Être capable de transmettre les informations dans des zones enclavées
FC3	Être ergonomique
FC4	Fournir aux médecins les paramètres exact – Faciliter le diagnostic du médecin
FC5	Être facile à manipuler

II.1.4. CONCLUSION

La modélisation des besoins menées dans ce chapitre nous informe les carences que la télémédecine pourra combler en termes de l'accès aux soins. On peut en tirer que le système rend service à la population dans les zones isolées en agissant sur la consultation médicale et le suivi de l'état de leur santé. Ces besoins ainsi définis sont ensuite passés par un contrôle de validité afin d'éprouver son bien-fondé et la pertinence de sa formulation avant d'effectuer l'analyse fonctionnelle qui consiste à identifier précisément, en termes de fonctions les besoins à satisfaire en prenant en compte l'environnement d'évolution du système.

Chapitre II.2. Modèle organisationnel du système et étude de réalisation technique du dispositif

II.2.1. PROTOCOLE ORGANISATIONNEL DU SYSTEME

L'objectif du projet est ainsi décliné en actions de couverture. En effet, une organisation de télémédecine définissant les liens de télémédecine à mettre en place peuvent être combinés pour former des modèles d'organisation et répondre ainsi à l'ensemble des contraintes d'un périmètre.

L'identification des actes pouvant être réalisés par télémédecine conduit à envisager des liens de télémédecine entre les différents acteurs. La combinaison de ces liens peut suivre différents modèles selon le type de prise en charge envisagé. Définir le modèle d'organisation revient à identifier les acteurs concernés par chaque acte réalisé par télémédecine, les lieux de réalisation de ces actes et à décrire comment ces liens sont organisés.

La définition du protocole organisationnel et sa diffusion auprès des parties concernées sont indispensables pour le bon fonctionnement et l'appropriation du dispositif.

Est détaillé dans le tableau II-3, à titre d'exemple, le processus de mise en œuvre minimal d'un projet de téléconsultation médicale :

Tableau II-3: Process de mise en œuvre d'un projet de téléconsultation médical

<p>Demande d'acte de télémedecine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Préparation du dossier de télémedecine • Demande d'acte de télémedecine auprès de l'expert métier (médecin expert à distance) • Validation de la demande (réservation d'une plage de consultation) • Information du médecin traitant
<p>Préparation avant la session télémedecine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Information du patient • Recueil du consentement du patient (ou de son représentant légal quand impossibilité) • Préparation du dossier médical • Information de la famille • Information du personnel • Préparation de la salle du site requérant • Mise à disposition du dossier médical du patient • Arrivée du patient • Vérification des connexions Internet • Installation des personnes • Mise en route du logiciel de télémedecine • Ordinateur allumé, vérification du bon cadrage • Rassemblement en salle de téléconsultation • Démarrage de la session de téléconsultation
<p>Session de téléconsultation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Présentation de chaque personne présente (de part et d'autre) • Le médecin spécialiste sollicité s'adresse directement au patient (interrogatoire) • Le médecin spécialiste sollicité peut demander des compléments d'examen (réalisés, selon responsabilités, compétences et type de téléconsultation, par le professionnel de santé présent) • La discussion s'ouvre entre l'équipe soignante du site requérant et le médecin sollicité (+/- patient +/- famille) • Lorsque le patient (et/ou sa famille) ne participe pas à la discussion thérapeutique, ce dernier est accompagné à l'extérieur de la salle (par l'infirmier référent ou un soignant du site requérant) • Le médecin sollicité termine la consultation, et clôture la session de télémedecine
<p>Après la séance de télémedecine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Débriefing éventuel • Compte rendu de la consultation • Compte rendu de la session de télémedecine • Evaluation qualité

II.2.2. ARCHITECTURE DU SYSTEME

II.2.2.1. Diagramme global

L'architecture globale du système est d'abord expliquée avant de traiter les différentes unités. Ce diagramme Inclut une unité d'acquisitions de données, de traitements de données, de transmission de données et un ordinateur hôte pour la gestion de données et les interactions de l'utilisateur. L'unité d'acquisition des données est responsable de récupération de données provenant des capteurs. Tous les capteurs sont reliés à un nœud central : topologie en étoile. Ces données sont donc traitées dans l'unité de traitement avant d'être transmise dans un serveur HTTP local par l'intermédiaire du Shield Ethernet. Le Shield peut être connecté directement à l'ordinateur par l'intermédiaire d'un câble RJ45 croisé ou en passant par un routeur et un dispositif WIFI. Dans ce cas, les données est transmise à l'ordinateur via un réseau WIFI. La visualisation en temps réel des résultats et la gestion des données est effectué par une plateforme web dans l'ordinateur hôte. La communication entre la station requérante et le site requis se fait par une liaison satellitaire. La communication par satellite présente deux composantes essentielles, un segment spatial et un segment terrestre. Le segment spatial est constitué par le satellite lui-même, qui dispose de dispositifs d'émission-réception radioélectriques associés à des antennes et des amplificateurs à large bande et à gain élevé. Le segment terrestre comprend les équipements de transmission, fixes ou mobiles, situés à la surface de la terre et des équipements auxiliaires. Les récepteurs au sol comprennent les équipements de réception directe par satellite (DTH, Direct To the Home, ou Direct-broadcast satellite) et les appareils de réception mobiles situés dans le dispositif.

Figure II-3: Architecture du système

II.2.2.2. Consommation énergétique

Le tableau II-4 montre la puissance et la consommation énergétique de chaque unité pendant 8 heures.

Tableau II-4: Consommation énergétique du système

Unité	Puissance estimée	Consommation énergétique / 8 heures
Unité d'acquisition de données	9 W	72 Wh
Unité de traitement de données	2.5 W	20 Wh
Unité de transmission de données	1.2 W	9.6 Wh
Ordinateur hôte	35 W	280 Wh

La figure II-4 met en évidence que la plupart de l'énergie est consommé par l'ordinateur hôte.

Figure II-4: Représentation des consommations énergétiques de chaque unité

En synthèse, le dispositif peut être fonctionné avec une batterie intégrée au Lithium de 12 V avec une capacité de 8000 mAh et peut fonctionner continuellement pour une durée d'au moins 8 heures. On peut l'alimenter aussi directement avec une tension continue de 12V. Puisqu'il s'agit d'un projet dédié pour les zones enclavées alors, le système doit consommer le moins d'énergie possible et l'énergie solaire est la source d'énergie idéale à mettre en œuvre pour l'alimenter.

II.2.3. UNITE D'ACQUISITION DES DONNEES

II.2.3.1. Electrocardiographe

a. Electrodes

Les électrodes permettent de capter les impulsions électriques à l'origine des contractions cardiaques. On a utilisé dans notre prototype des électrodes dit frontales au nombre de trois qui permettent l'enregistrement des variations de potentiel électrique du cœur dans le plan frontal entre les dérivations situées sur les membres (Dérivations frontales).

Photo II-1: Electrodes frontales

b. Description du module AD8232

L'AD8232 est un bloc de conditionnement de signaux intégré pour les applications d'ECG et d'autres mesures bipotentiels. Il est conçu pour extraire, amplifier et filtrer les petits signaux bipotentiels en présence de conditions bruyantes, telles que celles créées par le mouvement ou le placement d'électrodes à distance. Cette conception permet à un convertisseur analogique-numérique (CAN) à très faible consommation ou à un microcontrôleur intégré d'acquérir facilement le signal de sortie.

Ce module met en œuvre un filtre passe-haut bipolaire pour éliminer les artefacts de mouvement et le potentiel de demi-cellule des électrodes. Ce filtre est étroitement couplé à l'architecture d'instrumentation de l'amplificateur pour permettre à la fois un gain important et un filtrage passe-haut dans un seul étage, ce qui permet de gagner de l'espace et de réduire les coûts.

Un amplificateur opérationnel non engagé (uncommitted Op-Amp) permet à l'AD8232 de créer un filtre passe-bas à trois pôles pour éliminer le bruit supplémentaire. L'utilisateur peut sélectionner la fréquence de coupure de tous les filtres pour s'adapter à différents types d'applications.

Le AD8232 comprend une fonction de restauration rapide qui réduit la durée des queues de stabilisation des filtres passe-haut. Cette caractéristique le permet de se rétablir rapidement et, par conséquent, de prendre des mesures valides peu après avoir connecté les électrodes au sujet.

Photo II-2: Module AD 8232

c. Schéma

Schéma II-1: Module ECG

II.2.3.2. Stéthoscope

a. Pavillon

Le pavillon est la partie du stéthoscope qui est posé sur la partie du corps à ausculter, une membrane qui s'y trouve va capturer et transmettre les vibrations sonores vers la tubulure, qui va à son tour transmettre le son vers le capteur acoustique.

Photo II-3: Pavillon du stéthoscope

b. Description du module KY-038

Le module KY-038 est composé de trois éléments fonctionnels. Le capteur acoustique situé à l'avant effectue la mesure. Le signal analogique est ensuite envoyé dans l'amplificateur. Celui-ci amplifie le signal en fonction du gain déterminé par le potentiomètre et envoie le signal à la sortie analogique du module.

Il convient de noter que le signal est inversé : plus la valeur mesurée par le capteur est haute, plus la tension de sortie est faible.

La troisième partie est composée d'un comparateur qui commute la sortie numérique et la diode lorsque le signal tombe en dessous d'une certaine valeur. La sensibilité peut être ajustée au moyen du potentiomètre.

La LED D2 indique que le capteur est alimenté en tension tandis que D1 indique qu'un son est détecté.

Photo II-4: Module KY-038

II.2.3.4. Pulsation cardiaque

a. Description du module XD58C

Le module XD58C constitue un photo capteur de fréquence cardiaque combiné avec un circuit amplificateur et suppression de bruit.

Le capteur fonctionne en émettant une lumière verte via une LED dans un doigt (ou une autre partie du corps comme un lobe d'oreille) et en détectant la quantité de lumière qui est réfléchiée en utilisant un photo capteur réglé sur le spectre de la lumière verte.

Au fur et à mesure que le sang est pompé à travers le doigt à chaque battement cardiaque, la quantité de lumière réfléchiée change, créant une forme d'onde variable à la sortie du capteur qui est représentative de la fréquence cardiaque. Ce signal est ensuite passé à travers un réseau de filtres RC, puis amplifié à l'aide d'un amplificateur opérationnel avant d'être envoyé au port analogique du microcontrôleur.

Photo II-6: Module XD58C

b. Schéma

Schéma II-4: Module de pulsation cardiaque

II.2.3.5. Oxymètre de Pouls

a. Description du module MAX30100

Le module MAX30100 est une solution intégrée de capteur d'oxymétrie de pouls. Il combine deux voyants lumineux, une cellule photoélectrique, un système optique optimisé et un système de traitement du signal analogique.

Le sous-système SpO₂ du MAX30100 est composé d'un système d'annulation de la lumière ambiante (ALC : ambient light cancellation), un convertisseur Analogique-Numérique Sigma-Delta 16 bits, et un filtre.

Le CAN de l'SpO₂ est un convertisseur de suréchantillonnage sigma-delta en temps continu avec une résolution jusqu'à 16 bits. Le débit de données de la sortie peut être programmé de 50 Hz à 1 kHz.

Le MAX30100 comprend un filtre à temps discret pour rejeter les interférences 50Hz/60Hz et le bruit ambiant résiduel basse fréquence.

Il dispose aussi un capteur de température intégré pour étalonner la dépendance à la température du sous-système SpO₂. L'algorithme SpO₂ est relativement insensible à la longueur d'onde de la LED IR, mais la longueur d'onde de la LED rouge a un impact significatif sur l'interprétation des données. Les données du capteur de température peuvent être donc utilisées pour compenser l'erreur SpO₂ avec des changements de température ambiante.

Ce module intègre des pilotes de LED rouges et IR pour générer des impulsions lors des mesures de l'SpO₂. Le courant de la LED peut être programmé de 0mA à 50 mA avec une tension d'alimentation appropriée. La largeur d'impulsion de la LED peut être programmée de 200 µs à 1,6 ms pour optimiser la précision de la mesure.

Photo II-7: Module MAX30100

b. Schéma

Schéma II-5: Module oxymétrie de Pouls

II.2.3.6. Tensiomètre

a. Unité pneumatique

Le brassard permet d'appliquer une contre-pression en le gonflant à l'aide de l'électropompe jusqu'à une valeur supérieure à la pression systolique pour bloquer la circulation artérielle dans le bras. On laisse ensuite la pression du brassard diminuer progressivement en ouvrant l'électrovanne jusqu'à la valeur limite à partir de laquelle la pression artérielle est suffisante pour laisser de nouveau passer le sang dans l'artère. C'est la pression systolique. En poursuivant le dégonflage, on amène la pression du brassard à une valeur à partir de laquelle il n'y a plus d'obstacle au flux artériel même lorsque le cœur est en diastole. C'est la pression diastolique.

Photo II-8: Brassard

Photo II-9: Rolling pump

Photo II-10: Micro électrovanne

b. Description du module Tensiomètre

Ce module est composé d'un capteur de pression MPX2010DP ainsi que son circuit de conditionnement électrique (Amplification et Filtrage), et un système de commande du système pneumatique décrit ci-dessus. Le circuit analogique sert à amplifier à la fois les composantes de courant continu et à courant alternatif du

signal de sortie du capteur de telle sorte que l'on peut utiliser par le système de traitement.

Nous voulons gonfler le brassard jusqu'à 180 mm Hg, ce qui correspond à une tension de sortie de 3.98 mV (cf. annexe C). Pour cela, on choisit d'amplifier cette tension de 0 à 4V. Ensuite, le signal provenant de l'amplificateur à courant continu est transmis dans deux filtres passe-bande en cascade.

L'amplificateur DC amplifie à la fois la composante continue et la composante alternative du signal. Le filtre est conçu pour avoir un gain important pour la bande de 0.3 à 19 Hz et pour atténuer tous les signaux qui sont en dehors de la bande passante.

La composante de courant alternatif à partir du filtre passe-bande est le facteur le plus important pour déterminer le moment pour saisir les pressions systoliques et diastoliques.

c. Schéma

Schéma II-6: Module Tensiomètre

d. Circuit imprimé

Figure II-5: circuit imprimé du module tensiomètre

II.2.4. UNITE DE TRAITEMENT DE DONNEES

II.2.4.1. Description du module

Pour analyser les données des différents capteurs, un circuit de traitement de données a été développé. Il permet le regroupement en topologie étoile des différents capteurs avec la carte de développement Arduino MEGA 2560.

L'Arduino MEGA 2560 est un module basé sur un ATmega2560 cadencé à 16 MHz. Elle dispose de 54 E/S dont 14 PWM, 16 analogiques et 4 UARTs. Le contrôleur ATmega2560 contient un bootloader qui permet de modifier le programme sans passer par un programmeur.

Photo II-11: Arduino MEGA 2560

II.2.4.2. Schéma de connexion entre l'unité d'acquisition et traitement de données

La figure ci-après montre la connexion des modules présentés dans le sous chapitre II.2.3 et l'unité de traitement.

Figure II-6: Connexion entre les modules et l'unité de traitement

II.2.4.3. Algorithme de traitement de données

Le diagramme ci-après montre l'algorithme d'acquisitions et traitements des informations de chaque module jusqu'à l'envoi de donnée au serveur.

Figure II-7: Algorithme de traitement de données

II.2.5. UNITE DE TRANSFERT DES INFORMATIONS ENTRE L'EQUIPEMENT ET L'ORDINATEUR HOTE

II.2.5.1. Description du module

Le module Shield Ethernet permet au carte Arduino de rendre communicante sur un réseau filaire Ethernet. On pourra ainsi créer une Interface Homme Machine pour piloter ou visualiser l'état de notre système.

Ce module est composé de :

- Un Port Ethernet (10BaseT/100BaseTX)
- Un circuit intégré Wiznet W5100 supportant le protocole TCP/IP et 4 connexions en même temps
- Un emplacement pour carte Micro SD pour y stocker ou envoyer des données
- 7 LED permettant d'afficher les informations :
 - TX - s'allume lors d'une transmission de données
 - RX - s'allume lors d'une réception de données
 - COLL - s'allume lors d'une collision sur le réseau
 - FULLD - s'allume lorsque la connexion réseau est en Full duplex
 - LINK - s'allume lorsqu'un réseau est connecté et clignote lors de l'échange de données
 - 100M - s'allume lorsque la connexion est en 100Mbps/s
 - PWR - s'allume lorsque l'alimentation de la carte est présente

Photo II-12: Shield Ethernet

II.2.5.2. Configuration du module en serveur HTTP pour un réseau local

Tout d'abord, il est nécessaire de créer un pont entre la connexion wifi et la connexion Ethernet, seulement lorsqu'on veut connecter directement le Shield avec l'ordinateur sans l'intermédiaire d'un routeur. Ensuite, il faut récupérer les adresses IP utilisées sur le réseau. Enfin, transformer notre module en serveur HTTP. Pour ce faire, il faut :

1. Connecter le module Ethernet à la carte Arduino
2. Paramétrer l'adresse IP et le masque de sous réseau de l'ordinateur hôte
3. Relier l'Ethernet Shield directement à l'ordinateur via un câble RJ 45 croisé ou par l'intermédiaire d'un routeur en utilisant un câble RJ 45 droit
4. Transformer le module en serveur HTTP par l'algorithme suivant :

Figure II-8: Algorithme de configuration du Shield Ethernet en serveur HTTP

II.2.6. BASE DE DONNEES ET INTERFACE UTILISATEURS

II.2.6.1. Modélisation de données avec UML

a. Diagrammes de cas d'utilisation

Ce diagramme représente le comportement fonctionnel du logiciel. En effet, celui-ci montre une unité discrète d'interaction entre les utilisateurs et le système.

Figure II-9: Diagrammes de cas d'utilisation

b. Diagrammes de classes

Ce diagramme décrit la structure du logiciel en modélisant ses classes, ses attributs, ses opérations et les relations entre ses objets.

Figure II-10: Diagrammes de classes

c. *Diagrammes de séquence*

Ce diagramme est la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans le cadre des scénarios suivants : création du compte, authentification et acte de téléconsultation.

❖ **Création du compte**

Figure II-11: Diagramme de séquence de création du compte

❖ **Authentification**

Figure II-12: Diagramme de séquence d'authentification

❖ Acte de téléconsultation

Figure II-13: Diagramme de séquence de l'acte de téléconsultation

II.2.6.2. Plateforme de gestion des acteurs et patients

Ce logiciel gère les informations de toutes les parties prenantes du système. D'un simple clic, on peut trouver les informations des médecins et des professionnels de la santé selon leurs spécialisations et leurs sites où ils sont installés. De même pour les patients, les acteurs concernés peuvent les retrouver facilement selon son nom, sa circonscription ou selon sa spécialisation demandée. Les acteurs peuvent se communiquer entre eux via un appel vidéo pour réaliser une assistance ou une expertise médicale. En fonction de l'utilisateur, les droits d'accès en affichage mais aussi en lecture ou écriture des informations peuvent différer. Cela garantit la confidentialité de certaines informations et surtout de mettre à la disposition des utilisateurs uniquement les données dont ils ont besoin afin de garantir une efficacité totale. C'est seulement l'administrateur qui possède tous les privilèges d'accéder à tous les fonctionnalités et paramètres de l'application.

Nous allons ensuite explorer la plateforme. Au démarrage, celle-ci demande à l'utilisateur de s'authentifier grâce à un login et un mot de passe. L'authentification est réussie si les deux données existent dans la base et se concordent. Ces deux éléments sont très importants puisqu'il détermine le niveau d'accès de la personne à la base et des possibilités d'accès aux différentes sections du logiciel.

Photo II-13: Formulaire de Login

Si l'utilisateur ne possède pas encore du compte, il doit s'inscrire en remplissant les informations suivantes :

- Image
- Login
- Nom
- Prénom
- Email
- Mot de passe
- Confirmation mot de passe
- Spécialisation
- Site
- Sexe
- Rôle

Photo II-14: Formulaire d'inscription

Une fois que le compte a été créé, celui-ci est temporairement inactif jusqu'à ce que l'administrateur donne une approbation et l'active. Il est à noter que l'adresse email constitue l'identifiant de l'utilisateur.

En cas de l'oubli de mot de passe, le propriétaire du compte peut faire une demande de réinitialisation via son email de récupération et le système à son tour lui envoyer un nouveau mot de passe afin de lui servir à ouvrir de nouveau son compte.

Photo II-15: Formulaire de réinitialisation du mot de passe

La page d'accueil est appelée directement juste après une authentification réussie. Elle affiche le mot de bienvenue et la présentation de la plateforme. Dans la partie gauche se trouve les informations du propriétaire du compte ainsi que la barre de menu qui le permet d'accéder aux différentes fonctions de l'application.

Photo II-16: Page d'accueil

On présente dans le menu « SPECIALISATION », la description des différentes spécialisations disponible dans le système. L'utilisateur peut les consulter facilement à l'aide d'un mot clé. Par contre, c'est seulement l'administrateur qui a le privilège de l'insérer, le modifier ou le supprimer.

Photo II-17: Section SPECIALISATION

Depuis le menu « PATIENT », les acteurs peuvent accéder aux informations des patients. Afin de faciliter leurs identifications à partir de la fiche médicale par exemple, l'application génère un code QR qui constitue l'identifiant de chaque patient. On y trouve aussi des boutons qui permet aux acteurs d'insérer, de modifier ces informations ainsi que de créer une ordonnance médicale et de le télécharger en format PDF.

Photo II-18: Section PATIENT

Le menu « ACTEUR » représente le répertoire des professionnels requérant, des médecins requis ainsi que l'administrateur. Ils peuvent se communiquer entre eux via un appel vidéo.

Photo II-19: Section ACTEUR

C'est seulement l'administrateur qui a le privilège de bloquer ou débloquer, de modifier ou supprimer un compte dans lequel il n'est pas le propriétaire.

Photo II-20: Interface ADMINISTRATEUR

II.2.6.3. Visualisation en temps réel des données

Avant de faire l'acte de téléconsultation, le personnel requérant renseigne au système les informations du nouveau patient. Il choisit ensuite le médecin traitant en fonction de la spécialisation demandée par le sujet.

Photo II-21: Aperçu informations patient

On procède après à la connexion des différents capteurs au sujet et à la visualisation de ses signes vitaux. L'interface de visualisation nous informe les données de l'électrocardiogramme, de l'auscultation, de la température, de la pulsation cardiaque, de l'oxymètre de Pouls ainsi que la pression artérielle comme le montre les figures ci-après.

Photo II-22: Interface de visualisations des signes vitaux en temps réel

II.2.6.4. Ordonnance

Après avoir effectué l'acte, le médecin consultant prescrit une ordonnance médicale. On peut trouver dans ce document les informations du patient, celui de prescripteur ainsi que les observations et les prescriptions médicamenteuses. Le code QR constitue la liste des médicaments et les recommandations prescrites par le médecin. Celui-ci pourra nous servir au futur de lutter contre l'automédication ou de l'achat illégal des médicaments dans des marchés illicites.

The image shows a medical prescription form titled "ORDONNANCE". At the top left is a blue caduceus symbol. The title "ORDONNANCE" is in large blue letters. Below the title, there is a box containing patient information: "Patient ID : 1", "Nom et Prénom : BARY RADOFA", and "Adresse : LOT36BIS15". To the right of this box is a QR code. Below the patient information, the form is divided into two main sections: "DIAGNOSTIC - OBSERVATIONS" and "PRESCRIPTIONS". The "DIAGNOSTIC - OBSERVATIONS" section lists: "-maux de gorge", "-diarrhée", "-conjonctivite", and "-maux de tête". The "PRESCRIPTIONS" section lists: "-Azithromycine", "-MAGNE B6", "-ACE Sélénium Zinc", "-Vitamine C", "-CVO +", and "-Mivavaka tsara". At the bottom right, it says "Consultation du 16/04/2021" and "Par Dr. Bozy RAKETAMANGA".

Figure II-14: Modèle d'une ordonnance médicale

II.2.7. CONCLUSION

Ce chapitre est consacré à la présentation du protocole organisationnelle du système de téléconsultation médicale et à l'étude de réalisation technique du dispositif proprement dite. En effet, il y est décrit les différents organigrammes, schémas, modules, composants ainsi que l'algorithme de l'unité d'acquisition, de traitement et de transmission de données. On y trouve aussi la modélisation de la base de données suivie de la présentation de la plateforme de gestion des acteurs ainsi que l'interface de visualisations en temps réel des paramètres recherchés. Bref ce chapitre contient les résultats techniques de notre étude.

Chapitre II.3. Estimation du coût, Analyse stratégique du projet et discussion des résultats

II.3.1. ESTIMATION DU COUT DU PROJET

L'investissement initial porte sur les prestations d'études préalables, la fourniture et la mise en œuvre de la solution (infrastructure, matériel(s), logiciel(s), prestations associées notamment installation(s), formation(s), etc.) ainsi que le pilotage du projet. L'objectif de l'estimation des coûts est de produire, en fonction de la phase d'avancement du projet, des informations permettant d'établir le budget du projet. Les méthodes d'estimation du projet retenues dépendent de la phase d'avancement du projet. Dans notre cas, nous sommes dans la phase de l'étude initiale. En effet, nous nous limitons ici au coût de conception du dispositif qui sera calculé en fonction du coût de chaque module qui compose le système.

Tableau II-5: Estimation du coût du dispositif

Organe	Coût estimatif
Unité d'acquisition de données	
Module stéthoscope + composants annexes	34 000 MGA
Module ECG + composants annexes	140 000 MGA
Module oxymètre de Pouls + composants annexes	35 000 MGA
Module tensiomètre + composants annexes	80 000 MGA
Unité de traitement de données	
Microcontrôleur + composants annexes	75 000 MGA
Unité de transmission de données	
Module + composants annexes	65 000 MGA
Logiciel	
Développement	2 000 000 MGA
ESTIMATION TOTALE	2 429 000 MGA

II.3.2. ANALYSE SWOT DU PROJET

La Figure II-15 présente la matrice SWOT qui consiste à identifier les Forces, Faiblesses, ainsi que les Opportunités et Menaces du projet.

Figure II-15: Analyse SWOT du projet

On peut constater d'après cette matrice que le déploiement du projet de télémédecine présente de nombreux avantages, il est sans doute la solution la plus crédible au problème des déserts médicaux. On peut lui servir pour aider les gens dans certaines régions isolées qui manquent cruellement de médecins. Il intervient donc au besoin primaire de la population. Ce domaine est en cours d'expansion grâce au développement de la technologie du numérique. Désormais, il ne s'arrête pas seulement dans sa forme actuelle mais il pourra se développer dans de divers domaines de la santé tels que la robotique chirurgicale, la télé cardiologie... Pourtant, toute nouvelle technologie introduit de nouveaux risques dont certains ne sont pas toujours identifiés au lancement du projet. Ces risques se situent au niveau des acteurs (formation et adaptation aux nouvelles technologies, modification des termes de la responsabilité, résistance aux changements, etc.), au niveau des matériels (réseau informatique, composants de base pour la fabrication du dispositif...), mais aussi la dépendance envers les fournisseurs pour l'importation des composants surtout dans le pays en voie de développement comme le nôtre.

II.3.3. CONCLUSION

L'estimation du coût est un élément important dans l'étude d'un projet puisque c'est un des indicateurs clé qui montre que le projet va être rentable. Ainsi, les méthodes d'estimation utilisés dépendent de la phase d'avancement et le niveau d'information disponible. C'est ce qu'il est abordé dans ce chapitre, l'estimation du coût de réalisation du dispositif qui était calculé en fonction du coût de chaque module qui compose le système. On y trouve aussi le résultat de l'analyse stratégique du projet basée sur une démarche qui s'appuie sur l'identification de ses Forces, Faiblesses, ainsi que ses Opportunités et Menaces.

CONCLUSION GENERALE

En conclusion, l'offre de soins de qualité n'est pas toujours à portée raisonnable des personnes qui en ont besoin surtout dans les zones isolées puisque les jeunes médecins ont une tendance très nette à s'installer dans le milieu urbain. Nous avons essayé de trouver une solution à cette problématique grâce à la technologie du numérique appliquées à la santé qui offrent des possibilités nouvelles d'accès aux soins.

Un dispositif de prélèvement des signes vitaux en temps réel est donc conçu. Il utilise plusieurs modules électroniques à basse consommation d'énergie et est développé pour s'adapter aux besoins du peuple malagasy qui souhaitent consulter par des médecins certifiés ou bien maintenir le suivi de leur prise en charge. Le système est composé de trois organes principaux : l'unité d'acquisition, de traitement et de transmission des données. Les résultats montrent que le système peut acquérir des données de l'électrocardiogramme, l'auscultation, la saturation pulsée en oxygène, la pulsation cardiaque, la température corporelle ainsi que la pression artérielle. Toutes ces paramètres sont des indicateurs clés à surveiller en permanence pendant les soins médicaux. On peut dire alors que la connaissance de ces paramètres en temps réel par un médecin certifié lors de la consultation médicale peut améliorer la qualité de la consultation. Par conséquent, un tel système contribue en très grande partie à l'amélioration de l'accès aux soins surtout aux zones dépourvues des médecins parce qu'il leur permet de faire une consultation et une assistance à distance.

Nous nous limitons notre recherche sur l'étude de conception du dispositif, du capteur à l'ordinateur. Les travaux futurs concerneront donc l'étude de la transmission satellitaire de données, de la station de base requérant au site requis. Puisqu'il s'agit d'un projet dédié pour les zones enclavées alors, le système doit consommer le moins d'énergie possible. Cependant, on a constaté jusqu'ici que l'ordinateur hôte est l'unité le plus énergivore. Ainsi, pour diminuer sa consommation, on pourra le remplacer par un système monitoring intégré au dispositif. Après l'implémentation du système, on devrait procéder à l'évaluation clinique qui est un processus systématique et planifié visant à produire, collecter, analyser et évaluer en continu les données cliniques relatives à un dispositif afin de vérifier la sécurité et les performances, y compris les bénéfices cliniques, de celui-ci lorsqu'il est utilisé conformément à la destination prévue par le fabricant avant d'effectuer l'étude de mise en œuvre du projet qui concernera la mise en place des différentes organisations (gouvernance, pilotage et gestion de projet, ressources humaines, formation, logistique et matériel...).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET WEBOGRAPHIQUES

- [1] Constitution de Madagascar, "Article 19 - Sous-titre II des droits et des devoirs économiques, sociaux et culturels," 2010.
- [2] MSANP, "Politique Nationale de Santé communautaire."
- [3] INSTAT Madagascar, "Troisième recensement général de la population et de l'habitation (RGPH-3)," 2019.
- [4] MSANP/AFD, "Rapport d'analyse de situation en vue de l'élaboration du Plan National de Développement des Ressources Humaines de Santé," 2014.
- [5] Medecins sans Frontieres, "L'accès aux soins est un droit fondamental pour tous," p. 11, 2019.
- [6] Perspective Monde, "Madagascar - Médecins (par 1000 habitants) Statistiques." .
- [7] Pierre Simon, "Pratiques de télémédecine et politique actuelle," *adsp*, 2017.
- [8] Pascale Martin, H. Lehericey, and B. Lemoine, "La Télémédecine en action Construire un projet de télémédecine," 2016.
- [9] OMS, "comité régional de l'Europe, cinquante-huitième session, Tbilissi (Géorgie), 15-18 septembre 2008," 2008.
- [10] MSANP, "Plan de développement du secteur de santé 2015-2019," 2019.
- [11] OMS, "L'accès à la médecine inégalement réparti dans le monde," 2019.
- [12] Norris and A.C., "Essentials of Telemedicine and Telecare," *London: John Wiley & Sons*, 2002.
- [13] "Telemedicine Research Centre, What is Telemedicine ?, Oregon Health Sciences University, Portland, OR, 1999." http://tie.telemed.org/articles/article.asp?path=telemed101&article=tmcoming_nb_tie9%0A6.xml. (accessed Feb. 20, 2021).
- [14] D. A. Perednia and A. Allen, "Telemedicine technology and clinical applications," *JAMA*, 1995.
- [15] American Telemedicine Association, "Telemedicine: A Brief Overview, Congressional Telehealth Briefing, Washington, DC," 1999.
- [16] Committee on Evaluating Clinical Applications of Telemedicine, "Telemedicine a guide to assessing telecommunications in health care," *National Academy Press Washington*, 1996.
- [17] Richard Wootton, J. Craig, and V. Patterson., "Introduction to Telemedicine," *London R. Soc. Med. Press Ltd.*, 2006.
- [18] Stanberry and A.B., "The legal and ethical aspects of telemedicine," *Roy. Uni ed. 1998, London R. Soc. Med. Press. 172 p.*
- [19] Zundel and K.M., "Telemedicine: history, applications, and impact on librarianship," *Bull Med Libr Assoc*, 1996. 84 p. 71-9.
- [20] Benschoter and R., "CCTV-pioneering Nebraska medical centre," *Educ. Broad-Cast. October, 1-3,1971.*
- [21] Murphy, R.L., Bird, Jr., and K.T., "Telediagnosis: a new community health resource. Observations on the feasibility of telediagnosis based on 1000 patient transactions.," *Am J Public Heal. 1974. 64 p. 113-9.*

- [22] Bashshur and R.L., "Telemedicine/telehealth: an international perspective," *Telemed. Heal. care. Telemed J E Heal.* 2002. 8 p. 5-12.
- [23] A. Allen and B. Grigsby, "5th annual program survey--Part 2. Consultation activity in 35 specialties," *Telemed Today*, 1998. 6 p. 18-9.
- [24] P. Simon and D. Acker, "Rapport: la place de la télémédecine dans l'organisation des soins. 2018," *Ministère de la Santé et des Sports; Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins.* .
- [25] V. Delmas et al., *Anatomie clinique*, Third. MALOINE.
- [26] V. Delmas et al., *Anatomie Générale*, MASSON. .
- [27] Dr LE COAT-LESVEN, "Sciences de la vie." .
- [28] PP1 and WORLD ASSOCIATION of PLANETARIAN HEALTH, *Anatomie et Physiologie Humaine.* .
- [29] Vacheron A., Le Feuvre C., and Di Matteo J., "Cardiologie," 3ème édition Mars 1999, *Expansion Scientifique publications.*
- [30] Claude SERVEN and J.-P. Arnaud, *Réseaux & Télécoms*, DUNOD. 2003.
- [31] Jacques Nozick, *Guide du cablage universel*, EYROLLES. .
- [32] D. Roddy, *Satellite communications.* .
- [33] M. E. S. Marcello Vitali-Rosati, *Pratiques de l'édition numérique.* .
- [34] M. INSTAT, "Enquête Démographique et de Santé Madagascar," 2010.
- [35] MSANP, "Annuaire des statistiques du secteur sante de Madagascar," 2016.
- [36] MSANP, "Direction des Ressources Humaines (DRH)," 2019.
- [37] Andrew R. HOUGHTON et David GRAY, *Maîtriser l'ECG de la théorie à la clinique.*, MASSON. 2003.
- [38] Mr Dib Nabil, *Analyse temporelle des différentes ondes du signal ECG en vue d'une reconnaissance de signatures de pathologies cardiaques.* Université Abou bekr belkaid ,Tlemcen, Algérie, 2009.
- [39] Ahlstrom C., "NonLinear Phonocardiographic Signal Processing thesis," *Linköping Univ. SE-581 85 Linköping, Sweden*, 2018.
- [40] A. H. ,Jahan, M.S. et A.B.M., "A low cost stethoscopic system for real time auscultation of heart sound," *Informatics, Electron. Vis.*, 2014.
- [41] S. M. DEBBAL, "Analyse du signal phonocardiogramme par application des transformées d'ondelette," *Univ. A.B.Bekr Belkaid,Tlemcen*, 2004.
- [42] K. Pariaszewska, M. Młyńczak, W. Niewiadomski, and G. Cybulski, "Digital stethoscope system - The feasibility of cardiac auscultation Digital stethoscope system – the feasibility of cardiac auscultation," no. May 2015, 2013, doi: 10.1117/12.2032161.
- [43] W. D. Groch, M.W., Domnanovich, J.R., Erwin, "'A New Heart-Sounds Gating Device for Medical Imaging,'" *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 39, 1992.
- [44] F. Fred, "Oxymétrie de pouls !," 2014.
- [45] M. Feissel, "La pléthysmographie de l' oxymètre de pouls : un ancien tracé plein d' avenir? Principes et applications cliniques The pulse oxymetry plethysmographic curve: an old signal with a great future? Principles and clinical applications," vol. 16, pp. 124–131, 2007, doi:

10.1016/j.reaurg.2007.02.010.

- [46] G. J. Alexander CM, Teller LE, "Principles of Pulse Oximetry: Theoretical and Practical Consideration," *Anesth Analg*, 1989.
- [47] Jubran A., "Pulse oximetry," *Crit Care*, 1999.
- [48] J. R. Rithalia SVS, Sun M, "Measurement of blood pressure," *Webster JG*, 1999.
- [49] B. Geddes LA, Voelz M, Combs C, Reiner D and CF, "Characterization of the oscillometric method for measuring indirect blood pressure," *Ann Biomed Eng*, 1982.
- [50] Dr Jean-Yves Hindlet, "Mesure de la pression artérielle," *MediPedia*, 2013.
- [51] "Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité — Exigences à des fins réglementaires," *NORME Int. ISO 13485*, vol. 2016, 2016.
- [52] A. M. Sabatini, "Quaternion-based extended Kalman filter for determining orientation by inertial and magnetic sensing," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, 2006.
- [53] T. Elfaramawy, "Conception et implémentation d ' un réseau sans-fil pour la surveillance continue des signes vitaux," 2018.
- [54] Wikimeca, "Méthode APTE," 2021. https://www.wikimeca.org/index.php/Méthode_APTE.
- [55] U. L. Lyon and J. C. Dreher, "Prise De Decision," pp. 1–33.
- [56] P. Roques, *UML 2.5 par la pratique: Etudes de cas et exercices ...* 2018.
- [57] S. Crozat, *Introduction à la conceptuelle de données modélisation avec UML*. 2018.
- [58] J. Engels, *HTML5 et CSS3*, EYROLLES. 2012.
- [59] Office québécois de la langue française, "feuilles de style en cascade," *Le Grand Dictionnaire terminologique*. .
- [60] C. AUBRY, *Bootstrap 4 pour l'intégrateur web*. .
- [61] S. ROHAUT, *Cours PHP Versions 4.x et 5.x*. .
- [62] O. Heurtel, *PHP et MySQL*. 2021.
- [63] R. Jeansoulin, *JavaScript et les données du Web*. .
- [64] F. Delobel, *JavaScript et jQuery : La programmation web par la pratique*. .
- [65] J.-M. Defrance, *Jquery-ajax avec php*. .
- [66] G. Friesen, *Java XML and JSON*. .
- [67] Claude Delannoy, *Programmer en C++ moderne: De C++11 à C++20*. .

ANNEXES

Annexe A : Extrait du programme de configuration du Shield en serveur HTTP

```
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>

#define REQ_BUF_SZ 50
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(169, 254, 176, 20);
EthernetServer server(80);
File webFile;
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0};
char req_index = 0;

void setup()
{
  pinMode(10, OUTPUT);
  digitalWrite(10, HIGH);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Initialisation...");
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("ERROR - Initialisation échoué!");
    return;
  }
  Serial.println("SUCCESS - Initialisation effectué");

  if (!SD.exists("index.htm")) {
    Serial.println("ERROR - index.htm introuvable!");
    return;
  }
  Serial.println("SUCCESS - Fichier détecté!");

  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
}

void loop()
{
  EthernetClient client = server.available();

  if (client) {
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();

        if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
          HTTP_req[req_index] = c;
          req_index++;
        }

        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          if (StrContains(HTTP_req, "ajax_inputs")) {
            client.println("Content-Type: text/xml");
            client.println("Connection: keep-alive");
            client.println();
            XML_response(client);
          }
          else {
            client.println("Content-Type: text/html");
            client.println("Connection: keep-alive");
            client.println();
            // send web page
            webFile = SD.open("index.htm");
            if (webFile) {
              while(webFile.available()) {
                client.write(webFile.read());
              }
              webFile.close();
            }
          }

          Serial.print(HTTP_req);
          req_index = 0;
          StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
          break;
        }
      }
    }
  }
}
```

Annexe B : Extrait de programme d'affichage de données en temps réel

```
// donee
var data_val0 = 0;
var data_val1 = 0;
var data_val2 = 0;
var data_val3 = 0;
var data_val4 = 0;
function GetArduinoInputs()
{
    nocache = "&nocache=" + Math.random() * 1000000;
    var request = new XMLHttpRequest();
    request.onreadystatechange = function()
    {
        if (this.readyState == 4) {
            if (this.status == 200) {
                if (this.responseXML != null) {
                    document.getElementById("input0").innerHTML =
                        this.responseXML.getElementsByTagName('analog')[0].childNodes[0].nodeValue;
                    document.getElementById("input1").innerHTML =
                        this.responseXML.getElementsByTagName('analog')[1].childNodes[0].nodeValue;
                    document.getElementById("input2").innerHTML =
                        this.responseXML.getElementsByTagName('analog')[2].childNodes[0].nodeValue;
                    document.getElementById("input3").innerHTML =
                        this.responseXML.getElementsByTagName('analog')[3].childNodes[0].nodeValue;
                    document.getElementById("input4").innerHTML =
                        this.responseXML.getElementsByTagName('analog')[4].childNodes[0].nodeValue;
                    data_val0 = this.responseXML.getElementsByTagName('analog')[0].childNodes[0].nodeValue;
                    data_val1 = this.responseXML.getElementsByTagName('analog')[1].childNodes[0].nodeValue;
                    data_val2 = this.responseXML.getElementsByTagName('analog')[2].childNodes[0].nodeValue;
                    data_val3 = this.responseXML.getElementsByTagName('analog')[3].childNodes[0].nodeValue;
                    data_val4 = this.responseXML.getElementsByTagName('analog')[4].childNodes[0].nodeValue;
                }
            }
        }
    }
    request.open("GET", "ajax_inputs" + nocache, true);
    request.send(null);
    setTimeout('GetArduinoInputs()', 200);
}
}
<!-- Sp02 -->
<script>
    var timer = [], val =0;
    function animation_spo() {
        timer.push(setInterval(function() {
            val = data_val2 ;
            document.getElementById("spo").innerHTML = parseInt(val) + '%';
        },1000));
    }
    animation_spo();
</script>
    var timer = [], val =0;
    function animation_pulse() {
        timer.push(setInterval(function() {
            val = data_val2 ;
            document.getElementById("pulse").innerHTML = parseInt(val) + ' bpm';
        },1000));
    }
    animation_pulse();
    function ecg() {
        if (data.length > 0)
            data = data.slice(1);

        while (data.length < totalPoints) {
            var y = data_val0 ;
            // if (y < 0.5){
            //     y = (-2)*y;
            // }else{
            //     y = 1*y;
            // }
            // var y = data_val0;
            data.push(y);
        }

        var res = [];
        for (var i = 0; i < data.length; ++i)
            res.push([i, data[i]])
        return res;
    }
}
var interval_ecg = 30;
$("#interval_ecg").val(interval_ecg).change(function () {
    var v = $(this).val();
    if (v && !isNaN(+v)) {
        interval_ecg = +v;
        if (interval_ecg < 1)
            interval_ecg = 1;
        if (interval_ecg > 2000)
            interval_ecg = 2000;
        $(this).val("" + interval_ecg);
    }
});
```

Annexe C : Datasheet du capteur de pression MPX2010

MOTOROLA Freescale Semiconductor, Inc.
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA

Order this document
 by MPX2010/D

Freescale Semiconductor, Inc.

10 kPa On-Chip Temperature Compensated & Calibrated Silicon Pressure Sensors

The MPX2010/MPXV2010G series silicon piezoresistive pressure sensors provide a very accurate and linear voltage output — directly proportional to the applied pressure. These sensors house a single monolithic silicon die with the strain gauge and thin-film resistor network integrated on each chip. The sensor is laser trimmed for precise span, offset calibration and temperature compensation.

Features

- Temperature Compensated over 0°C to +85°C
- Ratiometric to Supply Voltage
- Differential and Gauge Options

Application Examples

- Respiratory Diagnostics
- Air Movement Control
- Controllers
- Pressure Switching

Figure 1 shows a block diagram of the internal circuitry on the stand-alone pressure sensor chip.

Figure 1. Temperature Compensated and Calibrated Pressure Sensor Schematic

VOLTAGE OUTPUT versus APPLIED DIFFERENTIAL PRESSURE

The output voltage of the differential or gauge sensor increases with increasing pressure applied to the pressure side (P1) relative to the vacuum side (P2). Similarly, output voltage increases as increasing vacuum is applied to the vacuum side (P2) relative to the pressure side (P1).

Preferred devices are Motorola recommended choices for future use and best overall value.

REV 9

© Motorola, Inc. 2002

For More Information On This Product
 Go to: www.freescale.com

UNIBODY PACKAGE

MPX2010D
 CASE 344

MPX2010GP
 CASE 344B

MPX2010DP
 CASE 344C

MPX2010GS
 CASE 344E

MPX2010GSX
 CASE 344F

PIN NUMBER

1	Gnd	3	VS
2	+Vout	4	-Vout

NOTE: Pin 1 is noted by the notch in the lead.

MPX2010 MPXV2010G SERIES

Motorola Preferred Device

COMPENSATED PRESSURE SENSOR
 0 to 10 kPa (0 to 1.45 psi)
 FULL SCALE SPAN: 25 mV

SMALL OUTLINE PACKAGE SURFACE MOUNT

MPXV2010GP
 CASE 1369

MPXV2010DP
 CASE 1351

PIN NUMBER

1	Gnd	5	N/C
2	+Vout	6	N/C
3	VS	7	N/C
4	-Vout	8	N/C

NOTE: Pin 1 is noted by the notch in the lead.

November 2000

LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors

General Description

The LM35 series are precision integrated-circuit temperature sensors, whose output voltage is linearly proportional to the Celsius (Centigrade) temperature. The LM35 thus has an advantage over linear temperature sensors calibrated in ° Kelvin, as the user is not required to subtract a large constant voltage from its output to obtain convenient Centigrade scaling. The LM35 does not require any external calibration or trimming to provide typical accuracies of $\pm 1/4^\circ\text{C}$ at room temperature and $\pm 3/4^\circ\text{C}$ over a full -55 to $+150^\circ\text{C}$ temperature range. Low cost is assured by trimming and calibration at the wafer level. The LM35's low output impedance, linear output, and precise inherent calibration make interfacing to readout or control circuitry especially easy. It can be used with single power supplies, or with plus and minus supplies. As it draws only $60\ \mu\text{A}$ from its supply, it has very low self-heating, less than 0.1°C in still air. The LM35 is rated to operate over a -55° to $+150^\circ\text{C}$ temperature range, while the LM35C is rated for a -40° to $+110^\circ\text{C}$ range (-10° with improved accuracy). The LM35 series is available pack-

aged in hermetic TO-46 transistor packages, while the LM35C, LM35CA, and LM35D are also available in the plastic TO-92 transistor package. The LM35D is also available in an 8-lead surface mount small outline package and a plastic TO-220 package.

Features

- Calibrated directly in ° Celsius (Centigrade)
- Linear $+ 10.0\ \text{mV}/^\circ\text{C}$ scale factor
- 0.5°C accuracy guaranteeable (at $+25^\circ\text{C}$)
- Rated for full -55° to $+150^\circ\text{C}$ range
- Suitable for remote applications
- Low cost due to wafer-level trimming
- Operates from 4 to 30 volts
- Less than $60\ \mu\text{A}$ current drain
- Low self-heating, 0.08°C in still air
- Nonlinearity only $\pm 1/4^\circ\text{C}$ typical
- Low impedance output, $0.1\ \Omega$ for 1 mA load

Typical Applications

FIGURE 1. Basic Centigrade Temperature Sensor ($+2^\circ\text{C}$ to $+150^\circ\text{C}$)

Choose $R_1 = -V_S/50\ \mu\text{A}$
 $V_{OUT} = +1,500\ \text{mV}$ at $+150^\circ\text{C}$
 = $+250\ \text{mV}$ at $+25^\circ\text{C}$
 = $-550\ \text{mV}$ at -55°C

FIGURE 2. Full-Range Centigrade Temperature Sensor

Low Cost Low Power Instrumentation Amplifier

AD620

FEATURES

Easy to use

- Gain set with one external resistor (Gain range 1 to 10,000)
- Wide power supply range (± 2.3 V to ± 18 V)
- Higher performance than 3 op amp IA designs
- Available in 8-lead DIP and SOIC packaging
- Low power, 1.3 mA max supply current

Excellent dc performance (B grade)

- 50 μ V max, input offset voltage
- 0.6 μ V/ $^{\circ}$ C max, input offset drift
- 1.0 nA max, input bias current
- 100 dB min common-mode rejection ratio ($G = 10$)

Low noise

- 9 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ @ 1 kHz, input voltage noise
- 0.28 μ V p-p noise (0.1 Hz to 10 Hz)

Excellent ac specifications

- 120 kHz bandwidth ($G = 100$)
- 15 μ s settling time to 0.01%

APPLICATIONS

- Weigh scales
- ECG and medical instrumentation
- Transducer interface
- Data acquisition systems
- Industrial process controls
- Battery-powered and portable equipment

CONNECTION DIAGRAM

Figure 1. 8-Lead PDIP (N), CERDIP (Q), and SOIC (R) Packages

PRODUCT DESCRIPTION

The AD620 is a low cost, high accuracy instrumentation amplifier that requires only one external resistor to set gains of 1 to 10,000. Furthermore, the AD620 features 8-lead SOIC and DIP packaging that is smaller than discrete designs and offers lower power (only 1.3 mA max supply current), making it a good fit for battery-powered, portable (or remote) applications.

The AD620, with its high accuracy of 40 ppm maximum nonlinearity, low offset voltage of 50 μ V max, and offset drift of 0.6 μ V/ $^{\circ}$ C max, is ideal for use in precision data acquisition systems, such as weigh scales and transducer interfaces. Furthermore, the low noise, low input bias current, and low power of the AD620 make it well suited for medical applications, such as ECG and noninvasive blood pressure monitors.

The low input bias current of 1.0 nA max is made possible with the use of Superbeta processing in the input stage. The AD620 works well as a preamplifier due to its low input voltage noise of 9 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ at 1 kHz, 0.28 μ V p-p in the 0.1 Hz to 10 Hz band, and 0.1 pA/ $\sqrt{\text{Hz}}$ input current noise. Also, the AD620 is well suited for multiplexed applications with its settling time of 15 μ s to 0.01%, and its cost is low enough to enable designs with one in-amp per channel.

Table 1. Next Generation Upgrades for AD620

Part	Comment
AD8221	Better specs at lower price
AD8222	Dual channel or differential out
AD8226	Low power, wide input range
AD8220	JFET input
AD8228	Best gain accuracy
AD8295	+2 precision op amps or differential out
AD8429	Ultra low noise

Figure 2. Three Op Amp IA Designs vs. AD620

Rev. H

Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Analog Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties that may result from its use. Specifications subject to change without notice. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A.
 Tel: 781.329.4700 www.analog.com
 Fax: 781.326.8703 © 2003–2011 Analog Devices, Inc. All rights reserved.

Ultraprecision Operational Amplifier

Data Sheet

OP177

FEATURES

- Ultralow offset voltage**
 $T_A = 25^\circ\text{C}$, 25 μV maximum
- Outstanding offset voltage drift** 0.3 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ maximum
- Excellent open-loop gain and gain linearity**
 12 $\text{V}/\mu\text{V}$ typical
- CMRR: 130 dB minimum**
- PSRR: 115 dB minimum**
- Low supply current** 2.0 mA maximum
- Fits industry-standard precision operational amplifier sockets**

GENERAL DESCRIPTION

The OP177 features one of the highest precision performance of any operational amplifier currently available. Offset voltage of the OP177 is only 25 μV maximum at room temperature. The ultralow V_{OS} of the OP177 combines with the exceptional offset voltage drift (TCV_{OS}) of 0.3 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ maximum to eliminate the need for external V_{OS} adjustment and increases system accuracy over temperature.

The OP177 open-loop gain of 12 $\text{V}/\mu\text{V}$ is maintained over the full $\pm 10\text{ V}$ output range. CMRR of 130 dB minimum, PSRR of 120 dB minimum, and maximum supply current of 2 mA are just a few examples of the excellent performance of this operational amplifier. The combination of outstanding specifications of the OP177 ensures accurate performance in high closed-loop gain applications.

PIN CONFIGURATION

Figure 1. 8-Lead PDIP (P-Suffix), 8-Lead SOIC (S-Suffix)

This low noise, bipolar input operational amplifier is also a cost effective alternative to chopper-stabilized amplifiers. The OP177 provides chopper-type performance without the usual problems of high noise, low frequency chopper spikes, large physical size, limited common-mode input voltage range, and bulky external storage capacitors.

The OP177 is offered in the -40°C to $+85^\circ\text{C}$ extended industrial temperature ranges. This product is available in 8-lead PDIP, as well as the space saving 8-lead SOIC.

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

Figure 2. Simplified Schematic

Rev. H
 Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Analog Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties that may result from its use. Specifications subject to change without notice. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Document Feedback

One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A.
 Tel: 781.329.4700 ©1995–2016 Analog Devices, Inc. All rights reserved.
 Technical Support www.analog.com

TIP31 (NPN) Series
TIP32 (PNP) Series

Nell High Power Products

Complementary Silicon Power Transistor
3A/40~100V/40W

FEATURES

- Complementary NPN-PNP transistors
- Low collector-emitter saturation voltage
- Satisfactory linearity of forward current transfer ratio h_{FE}
- TO-220AB package which can be installed to the heat sink with one screw
- Collector - Emitter Saturation Voltage:
 $V_{CE(sat)} = 1.2V_{dc}$ (MAX.) @ $I_C = 3A$
- Collector - Emitter Saturation Voltage:
 $V_{CEO(sus)} = 40V_{dc}$ (Min.) - TIP31, TIP32
 $= 60V_{dc}$ (Min.) - TIP31A, TIP32A
 $= 80V_{dc}$ (Min.) - TIP31B, TIP32B
 $= 100V_{dc}$ (Min.) - TIP31C, TIP32C
- DC Current Gain $h_{FE} = 25$ (Min.) @ $I_C = 1.0A$
- High Current Gain - Bandwidth product
 $f_T = 3.0$ MHz (Min.) @ $I_C = 0.5A$

APPLICATIONS

- Audio amplifier
- General purpose switching and amplifier

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = 25^\circ C$)						
SYMBOL	PARAMETER	VALUE				UNIT
		TIP31 TIP32	TIP31A TIP32A	TIP31B TIP32B	TIP31C TIP32C	
V_{CBO}	Collector to base voltage ($I_E = 0$)	40	60	80	100	V
V_{CEO}	Collector to emitter voltage ($I_B = 0$)	40	60	80	100	
V_{EBO}	Emitter to base voltage ($I_C = 0$)	5				A
I_C	Collector current	3				
I_{CM}	Collector peak current ($t_p < 5ms$)	5				
I_B	Base current	1				W(W°C)
P_C	Collector power dissipation (Derate above 25°C)	@ $T_C = 25^\circ C$	40 (0.32)			
		@ $T_A = 25^\circ C$	2.0 (0.016)			
T_j	Junction temperature	150				°C
T_{stg}	Storage temperature	-65 to 150				
E	Unclamped inductive load energy (Note 1)	32				mJ

Note: 1. This rating is based on the capability of the transistor to operate safely in a circuit of:
 $I_C = 1.8A$, $L = 20mH$, $R_{\theta E} = 100\Omega$, P.R.F = 10Hz, $V_{CC} = 20V$

MCP6001/2/4

1 MHz, Low-Power Op Amp

Features

- Available in SC-70-5 and SOT-23-5 packages
- Gain Bandwidth Product: 1 MHz (typ.)
- Rail-to-Rail Input/Output
- Supply Voltage: 1.8V to 5.5V
- Supply Current: $I_Q = 100 \mu\text{A}$ (typ.)
- Phase Margin: 90° (typ.)
- Temperature Range:
 - Industrial: -40°C to +85°C
 - Extended: -40°C to +125°C
- Available in Single, Dual and Quad Packages

Applications

- Automotive
- Portable Equipment
- Photodiode Amplifier
- Analog Filters
- Notebooks and PDAs
- Battery-Powered Systems

Available Tools

SPICE Macro Models (at www.microchip.com)
 FilterLab® Software (at www.microchip.com)

Typical Application

Description

The Microchip Technology Inc. MCP6001/2/4 family of operational amplifiers (op amps) is specifically designed for general-purpose applications. This family has a 1 MHz Gain Bandwidth Product (GBWP) and 90° phase margin (typ.). It also maintains 45° phase margin (typ.) with a 500 pF capacitive load. This family operates from a single supply voltage as low as 1.8V, while drawing 100 μA (typ.) quiescent current. Additionally, the MCP6001/2/4 supports rail-to-rail input and output swing, with a common mode input voltage range of $V_{DD} + 300 \text{ mV}$ to $V_{SS} - 300 \text{ mV}$. This family of op amps is designed with Microchip's advanced CMOS process.

The MCP6001/2/4 family is available in the industrial and extended temperature ranges, with a power supply range of 1.8V to 5.5V.

Package Types

Annexe I : Datasheet du capteur optique APDS-9008

APDS-9008 Miniature Surface-Mount Ambient Light Photo Sensor

Data Sheet

Description

The APDS-9008 is a low cost analog-output ambient light photo sensor in miniature chipLED lead-free surface mount package. It consists of a spectrally suited photo sensor, which provides excellent responsivity that is close to the response of the human eyes, as show in figure 2. The APDS-9008 is ideal for applications in which the measurement of ambient light is used to control display backlighting. Mobile appliances such as the mobile phones and PDAs that draw heavy current from display backlighting will benefit from incorporating these photo sensor products in their designs by reducing power consumption significantly.

Application Support Information

The Application Engineering Group is available to assist you with the application design associated with APDS-9008 ambient light photo sensor module. You can contact them through your local sales representatives for additional details.

Features

- Excellent responsivity
 - Close responsivity to the human eye
- Miniature ChipLED Leadfree surface-mount package
 - Height – 0.55 mm
 - Width – 1.60 mm
 - Depth – 1.50 mm
- Low sensitivity variation across various light sources
- Operating temperature : -40°C to 85°C
- Vcc supply 1.6 to 5.5V
- Lead-free package, RoHS compliance
- Output linearity across wide illumination range
- High output saturation voltage

Applications

- Detection of ambient light to control display backlighting
 - Mobile devices – Mobile phones, PDAs
 - Computing devices – Notebooks, Webpads
 - Consumer devices – TVs, Video Cameras, Digital Still Camera
- Automatic Residential and Commercial Lighting Management
- Electronic Signs and Signals

Nom : RABEARISON

Prénoms : Heriniaina Mamitina

Tél : +261 34 72 795 49

Email : heriniaina.rabearison@gmail.com

Nombre de pages : 91

Nombre de tableaux : 17

Nombre de figures : 67

Nombre de photos : 12

Nombre de schémas : 06

Thème : ETUDE DE CONCEPTION D'UN SYSTEME TELEMEDECINE EN TEMPS REEL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS DU PEUPLE MALAGASY DANS LES ZONES ISOLEES

Résumé

Face à l'augmentation constante des besoins dans le domaine de la santé notamment dans les zones enclavées, les producteurs de soins sont contraints à chercher des réponses pour satisfaire ces besoins. La télémédecine semble pouvoir apporter des solutions pour améliorer la qualité de la pratique médicale dans plusieurs spécialités et diminuer la consommation des ressources de santé. En effet, la télémédecine peut favoriser les liens entre les patients et les professionnels de soins sans nécessité de déplacement. Elle permet également de surveiller l'état de santé sans obligation d'être à l'hôpital.

Pendant les soins médicaux, les signes vitaux, tels que les données de l'auscultation, l'ECG, l'SpO₂, le rythme cardiaque, la tension artérielle ainsi que la température corporelle sont des paramètres clés qui sont surveillés en permanence. La surveillance de ces paramètres en temps réel peut considérablement augmenter la précision du diagnostic du médecin. Dans ce mémoire, un système permettant de prélever et de visualiser en temps réel les paramètres vitaux est présenté. Ce système utilise des modules et des capteurs low-cost à basse consommation d'énergie disponibles dans le commerce. L'unité d'acquisition, l'unité de communication, la plateforme de gestion et de visualisation ainsi que les algorithmes de traitement de données sont y décrits.

Mots clés : Amélioration - Accès aux soins – Système – Télémédecine - Temps réel

Abstract

Faced with the constant increase in health needs, particularly in remote areas, health care providers are forced to look for ways to meet these needs. Telemedicine seems to be able to provide solutions for improving the quality of medical practice in several specialties and reducing the consumption of health resources. Indeed, telemedicine can promote links between patients and health professionals without the need to travel. It also allows health monitoring without the need to be in hospital.

During medical care, vital signs such as auscultation data, ECG, SpO₂, heart rate, blood pressure and body temperature are key parameters that are continuously monitored. Monitoring these parameters in real time can significantly increase the accuracy of the doctor's diagnosis. In this thesis, a system for real-time sampling and visualisation of vital parameters is presented. The system uses low-cost and low-power sensors available on the market. The acquisition unit, the communication unit, the management and visualisation platform and the data processing algorithms are described.

Keys words : Improvement - Access to care - System - Telemedicine - Real time

Rapporteur : Madame Fanjanirina RAZAFISON, Maître de conférences